
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BENEMÉRITO
INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO
“GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA”

TRABAJO COLABORATIVO PARA DESARROLLAR
HABILIDADES SOCIALES DEL ALUMNADO EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD Y TEA

DOCUMENTO RECEPCIONAL EN LA MODALIDAD DE TESIS
DE INVESTIGACIÓN

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA

PRESENTA
VALERIA VILLEGAS JARAMILLO

PUEBLA, PUE., JULIO DE 2025

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE**

La Subcomisión de Titulación de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO "GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA" emite el siguiente:

DICTAMEN

Nombre del Documento Recepcional: TRABAJO COLABORATIVO PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES DEL ALUMNADO EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y TEA

Modalidad de Titulación: Tesis de investigación

Elaborado por la alumna: VALERIA VILLEGAS JARAMILLO

Asesorada por el Dr. LUIS RICARDO RAMOS HERNANDEZ
CÉDULA PROFESIONAL: 13219272

Bajo los criterios y orientaciones establecidos en la normatividad vigente, para la Licenciatura en Inclusión Educativa del Plan de Estudios 2018.

Considerando el contenido y forma del Documento Recepcional analizado, se dictamina su aprobación para dar continuidad al proceso de titulación.

ATENTAMENTE

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 18 de junio de 2025.

Asesor del Documento Recepcional

DR. LUIS RICARDO RAMOS HERNANDEZ
CÉDULA PROFESIONAL: 13219272

**Secretaría
de Educación**

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección de Formación Docente

Benemérito Instituto Normal del Estado
"Gral. Juan Crisóstomo Bonilla"
Licenciatura en Inclusión Educativa
CCT: 21ENL0013U
Puebla, Pue.

Vo. Bo.

Presidente de la Subcomisión de Titulación

DRA. MARÍA ELIZABETH LUNA SOLANO
CÉDULA PROFESIONAL: 11778571

Dedicatorias

Este último escalón me hizo mirar hacia atrás y comprender todo lo que he logrado.

Dedico este triunfo a quienes caminaron conmigo:

A mi madrina María del Carmen, por su ejemplo y apoyo incondicional.

A mis padres Iliana y Pedro, raíces firmes que sostuvieron cada uno de mis pasos.

A mis abuelos, por su amor constante.

A mis amigos perrunos, que pasaron desvelos conmigo.

A mis amigos, especialmente a Lupita, por convertir las clases en risas.

Al Dr. Luis Ricardo, por creer en mí cuando más lo necesité.

Y, especialmente, al regalo de mis alumnas y alumnos.

Infinitas gracias por los momentos vividos y los sueños cumplidos.

ÍNDICE

Introducción.....	5
Capítulo I. El problema.....	8
1.1 Planteamiento del problema.....	8
1.2 Justificación.....	10
1.3 Objetivos de investigación.....	13
1.4 Supuesto de investigación.....	13
Capítulo II. Marco contextual y su relación con el problema.....	14
2.1 Entorno internacional sobre educación especial e inclusión educativa.....	17
2.2 Entorno nacional sobre educación especial e inclusión educativa.....	20
2.3 Atención a la discapacidad y TEA en el marco de la inclusión educativa.....	21
Capítulo III. Marco teórico.....	24
3.1 Discapacidad y TEA en la Escuela Secundaria.....	24
3.2 Las habilidades sociales.....	28
3.2.1. Habilidades sociales y discapacidad en la Escuela Secundaria.....	29
3.2.2. Habilidades sociales, trabajo colaborativo y educación especial.....	32
Capítulo IV Metodología de la investigación.....	38
4.1 Enfoque.....	38
4.2 Alcance.....	39
4.3 Diseño de investigación.....	40
4.3.1. Caracterización de los participantes.....	42
4.3.2. Modelo y descripción de la propuesta de intervención.....	43
4.3.2.1 <i>Técnica</i>	45
4.3.2.2 <i>Instrumentos de acopio</i>	46
4.3.2.3 <i>Método de procesamiento de datos</i>	49
Capítulo V. Análisis de resultados.....	51
5.1 Resultados obtenidos.....	51
Anotaciones del diario (Resumen).....	51
Gusto por el trabajo en equipo.....	56
Escala de Habilidades Sociales <i>pre-test</i> y <i>post-test</i>	58
Capítulo VI. Conclusiones.....	63
REFERENCIAS.....	68
ANEXOS.....	73

Introducción

En el ámbito de la educación especial, el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes en condición de discapacidad intelectual (DI), discapacidad auditiva (DA) y trastorno del espectro autista (TEA) representa un desafío significativo, pero también una oportunidad para fomentar su autonomía e integración en el entorno escolar y social. Durante las prácticas profesionales realizadas en el Centro de Atención Múltiple (CAM) “Jean Piaget”, en el turno vespertino, se observó que los estudiantes de segundo de secundaria presentaban dificultades en aspectos clave como la toma de decisiones, la interacción grupal y el manejo de emociones, convirtiéndose en la problemática de esta investigación ya que estas limitaciones afectan, tanto su desempeño académico, como su capacidad para desenvolverse en situaciones cotidianas, lo que ha ocasionado una inquietud por incidir en el contexto áulico y en las interacciones, a través de estrategias que promuevan su desarrollo social y emocional.

El trabajo colaborativo se ha posicionado como una herramienta pedagógica efectiva para abordar estas problemáticas, ya que fomenta la interacción, la cooperación y el aprendizaje mutuo entre los estudiantes. De esta manera se plantea el trabajo colaborativo como eje central para la implementación de estrategias dentro del aula y desarrollar las habilidades sociales necesarias que les permita a los estudiantes, interactuar dentro de una sociedad. En este contexto, la presente investigación se enfoca en analizar cómo las estrategias de trabajo colaborativo pueden contribuir al desarrollo de habilidades sociales en estudiantes en condición de DI, DA y TEA, específicamente en áreas como la comunicación, el respeto de turnos y la resolución de conflictos. Para ello, se empleó un enfoque metodológico basado en la investigación-acción, que permitió no solo observar y registrar los

cambios en el comportamiento de los estudiantes, sino también implementar y ajustar estrategias en tiempo real, con el fin de optimizar su impacto.

El objetivo general de esta investigación es, identificar cómo las estrategias de trabajo colaborativo en el aula contribuyen al desarrollo de habilidades sociales tales como la autonomía, la regulación y la comunicación, en estudiantes de segundo de secundaria en el CAM, en condición de discapacidad intelectual, auditiva y TEA.

Por lo que los objetivos específicos son diseñar e implementar estrategias de trabajo colaborativo adaptadas a las necesidades del grupo de segundo de secundaria del CAM, integrándolas a las planeaciones diversificadas durante los dos periodos de práctica profesional, para posteriormente registrar y analizar los cambios en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes a lo largo de la aplicación, mediante la escritura de un diario de campo y la aplicación de una guía de observación basada en la Escala de Evaluación de Habilidades Sociales (EHS), adaptada al contexto del CAM y analizar la percepción de los estudiantes sobre el trabajo colaborativo y el trabajo individual, mediante la aplicación de una escala Likert con preguntas específicas, al inicio y al final del proceso.

La relevancia de este estudio radica en su potencial para mejorar las prácticas inclusivas en el ámbito de la educación especial, ofreciendo un marco teórico y práctico que puede ser replicado en otros contextos similares. Además, se sustenta en teorías pedagógicas como el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky, que destaca la importancia de la interacción social en el aprendizaje, y las contribuciones de Jean Piaget y Célestin Freinet, quienes enfatizan el valor del trabajo colectivo y la construcción del conocimiento a través de la experiencia.

Usando el enfoque socio-critico, y se enmarca en la investigación acción realizando así una intervención socioeducativa con un alcance descriptivo-interpretativo, haciendo

referencia a la Guía para la elaboración de Trabajos de Titulación en la Modalidad Tesis de Investigación (BINE, 2022), en el marco de las Orientaciones Académicas para la Elaboración del Trabajo de Titulación para la modalidad de Tesis de investigación, se propone realizar una intervención para “generar conocimientos que contribuyan a la comprensión profunda de un fenómeno... cuyas evidencias deben servir para la solución de un problema, una necesidad o la prevención de una situación”. (DGESUM, 2025, p.35).

Al integrar estas perspectivas, la investigación busca comprender el impacto del trabajo colaborativo en el desarrollo de habilidades sociales y generar cambios significativos en la dinámica del aula, promoviendo un entorno más inclusivo y equitativo para todos los estudiantes, para que de esta manera se logren integrar a también a otros contextos que estén a su alcance, solucionando problemas y enfrentándose a la vida cotidiana.

Los datos cuantitativos se analizaron mediante promedios ponderados, mientras que los registros cualitativos permitieron observar avances individuales y dinámicas grupales. Los resultados demostraron mejoras significativas en escucha activa, empatía, planificación comunicativa, autoconocimiento y regulación emocional. El uso de juegos y actividades colaborativas favoreció la participación equitativa e integró a todos los estudiantes, incluso a quienes presentaban mayores barreras de comunicación. Estos hallazgos respaldan la idea de que el trabajo colaborativo estructurado es una herramienta efectiva en el desarrollo social dentro del CAM.

Capítulo I. El problema

1.1 Planteamiento del problema

Durante los periodos de práctica profesional y servicio social que se han realizado desde el sexto semestre, en el Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget” en el turno vespertino, específicamente en el grupo de segundo de secundaria, conformado por seis estudiantes los cuales presentan una condición de Discapacidad Intelectual (DI), Discapacidad Auditiva (DA) y Trastorno del Espectro Autista (TEA), se identificó la siguiente problemática, la cual engloba la falta de desarrollo de *habilidades sociales*, por ejemplo dificultad en el respeto de turnos, conductas desafiantes, no saber pedir ayuda ante una situación cotidiana, el reconocimiento de emociones, la toma de decisiones individuales, la participación de interacción dentro del grupo y con otras personas. Entonces, ¿Cómo el trabajo colaborativo en clase contribuye tanto al desarrollo de habilidades sociales como al desarrollo de autonomía en estos estudiantes? Para resolver esta problemática de conocimiento, se desarrolló un proceso de observación, el cual estuvo acompañado de guías de observación y registro en el diario de campo, los cuales rescatan información de las actitudes, acciones y formas de ser de los estudiantes en el contexto educativo, como es la forma de relacionarse y resolver sus propios conflictos en el día a día.

El primer acercamiento con el grupo de segundo de secundaria, grupo "A", fue un momento tranquilo. Me recibieron educadamente en el salón de clases; sin embargo, pronto me di cuenta de que no me tomaban en cuenta. Parecía que ni notaron mi presencia, y eso era un poco extraño, ya que intentaba acercarme, pero incomodaba a los estudiantes, quienes preferían mantener distancia.

En el Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget”, durante los periodos de práctica profesional y servicio social realizados en el grupo de segundo de secundaria del turno

vespertino, se ha identificado una problemática significativa relacionada con el desarrollo limitado de habilidades sociales en estudiantes en condición de Discapacidad Intelectual (DI), Discapacidad Auditiva (DA) y Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este grupo, conformado por seis estudiantes, presenta dificultades que impactan su interacción diaria tanto dentro como fuera del aula. Por ejemplo, algunos estudiantes muestran conductas desafiantes, como "Ernesto", quien responde con expresiones gestuales de desagrado ante preguntas simples y mantiene actitudes de superioridad y rechazo a la derrota durante juegos en el recreo. Otros, como "Tiana", permanecen al margen de las actividades sociales, observando sin participar, mientras que "Ulises" demuestra comportamientos disruptivos al inicio y final de la jornada escolar, aunque obedece instrucciones cuando se le dirigen directamente.

Estas observaciones reflejan un patrón más amplio de desafíos en el desarrollo de habilidades sociales clave, tales como el respeto por los turnos, la capacidad para pedir ayuda en situaciones cotidianas, el reconocimiento emocional propio y ajeno, y la participación activa en dinámicas grupales. Además, la falta de autonomía en la toma de decisiones individuales y la escasa interacción con otros compañeros o adultos evidencian la necesidad de intervenir para fortalecer estas competencias. Por ejemplo, "Aleyda", una estudiante tímida pero organizada, ha comenzado a interactuar más durante momentos informales como el recreo, aunque aún muestra resistencia a socializar con sus pares. En contraste, "César", un estudiante participativo y curioso, a veces interrumpe a otros al tomar la palabra, lo que sugiere la necesidad de trabajar en la autorregulación y el respeto por los turnos de participación.

Ante esta realidad, surge la inquietud de saber si el desarrollo de estrategias pedagógicas específicas podría contribuir al desarrollo integral de estos estudiantes. El trabajo colaborativo emerge como una posible solución, ya que promueve la interacción, la

comunicación asertiva y la cooperación entre pares, elementos esenciales para el fortalecimiento de habilidades sociales. Sin embargo, no se ha explorado aún cómo esta metodología puede adaptarse a las necesidades únicas de este grupo de estudiantes, quienes presentan condiciones diversas que requieren enfoques personalizados. Esta investigación busca llenar ese vacío, analizando cómo el trabajo colaborativo puede no solo fomentar habilidades sociales, sino también potenciar la autonomía de los estudiantes, permitiéndoles enfrentar desafíos cotidianos de manera más efectiva y mejorar su calidad de vida en el contexto escolar y más allá.

El sustento metodológico propuesto se basa en un enfoque socio-crítico y se enmarca en la investigación-acción realizando así una intervención socioeducativa con un alcance descriptivo-interpretativo lo que permite no solo comprender el impacto de las estrategias de trabajo colaborativo en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes, sino también generar cambios significativos en el contexto educativo y en la forma en la que los estudiantes se relacionan en su entorno inmediato. Se considera que la combinación de técnicas cualitativas puede ser de utilidad en un análisis contextualizado de los resultados, para evaluar y mejorar las prácticas de inclusión en el CAM.

1.2 Justificación

En la actualidad, así como en años anteriores, los cambios sociales han transformado las dinámicas de interacción humana, impactando significativamente el ámbito educativo. Ante este contexto, surge la necesidad de implementar estrategias pedagógicas innovadoras que respondan a las demandas actuales de inclusión y desarrollo integral en entornos educativos especializados. Este trabajo tiene relevancia no solo como parte de mi formación como licenciada en inclusión educativa, sino también como una contribución práctica y teórica al campo de la educación especial, específicamente en el Centro de Atención Múltiple

“Jean Piaget” en el turno vespertino. La investigación responde a la necesidad de explorar el trabajo colaborativo como una herramienta clave para favorecer el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes en condición de discapacidad intelectual (DI), auditiva (DA) y trastorno del espectro autista (TEA), promoviendo su inclusión y participación activa en el entorno escolar.

Las habilidades sociales son fundamentales para interactuar efectivamente con las personas en nuestro entorno, resolver problemas y adaptarse a diversas situaciones cotidianas. En el caso de los estudiantes en condición de discapacidad, el desarrollo de estas habilidades adquiere aún mayor relevancia, ya que les permite tomar decisiones, comprender códigos sociales básicos (como el respeto de turnos y la sana convivencia) y avanzar hacia una mayor autonomía personal y académica. Según Goldstein y otros (1989), estas habilidades pueden desarrollarse a través de programas estructurados que incluyan modelado, práctica guiada y retroalimentación, elementos que están presentes en el enfoque colaborativo propuesto en esta investigación.

La escuela es el espacio ideal para fomentar el desarrollo de habilidades sociales, ya que es donde los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo y tienen múltiples oportunidades para interactuar con sus pares y maestros. Desde la perspectiva sociocultural de Lev Vygotsky, el aprendizaje ocurre en un contexto social, donde los estudiantes logran avances significativos a través de su zona de desarrollo próximo (ZDP) (Vygotsky, 2000). El trabajo colaborativo se presenta como una estrategia esencial para alcanzar objetivos comunes y fortalecer habilidades sociales, ya que permite a los estudiantes aprender unos de otros mientras reciben apoyo de adultos capacitados. Bajo estos lineamientos, Jean Piaget, destacó que “todas las operaciones del individuo socializadas y teniendo en cuenta que la cooperación en sentido estricto consiste en una realización en común de las operaciones de cada uno” (Piaget, 1983, p.42).

Por otra parte, el enfoque de Célestin Freinet (1974) subraya la importancia del trabajo colaborativo no solo como una herramienta para el aprendizaje académico, sino también como un medio para enseñar valores sociales y habilidades prácticas necesarias para la vida.

Todos los niños saben más o menos lo que es la cooperativa; y tú, basándote en nuestras diversas publicaciones, puedes darles ejemplos de apasionantes realizaciones cooperativas: periódico escolar, fiestas, jardín cooperativo, viaje escolar, correspondencia; explicarles que pueden contar con ciertos fondos monetarios y administrarlos. (Freinet, 1974, p. 25).

Este enfoque cobra especial relevancia en contextos inclusivos, donde se busca garantizar igualdad de oportunidades y promover la participación plena de todos los estudiantes. En este sentido, la presente investigación busca responder a la necesidad de diseñar e implementar estrategias de trabajo colaborativo adaptadas a las características únicas de los estudiantes del CAM, evaluando su impacto en el desarrollo de habilidades sociales como la autonomía, la autorregulación emocional y la comunicación efectiva.

Como futura licenciada en inclusión educativa, este proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación académica, integrando teorías pedagógicas con prácticas innovadoras que respondan a las necesidades específicas de los estudiantes. A través de la observación sistemática y la intervención socioeducativa, se busca no solo identificar cómo el trabajo colaborativo contribuye al desarrollo de habilidades sociales, sino también generar cambios significativos en el contexto educativo, promoviendo un ambiente inclusivo donde todos los estudiantes puedan participar activamente y alcanzar su máximo potencial.

1.3 Objetivos de investigación

Objetivo general

Identificar cómo las estrategias de trabajo colaborativo en el aula contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, como la autonomía, la regulación y la comunicación, en estudiantes de segundo de secundaria en el CAM, en condición de discapacidad intelectual, auditiva y TEA.

Objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar estrategias de trabajo colaborativo adaptadas a las necesidades del grupo de segundo de secundaria del CAM, integrándolas a las planeaciones diversificadas durante los dos periodos de práctica profesional.
2. Registrar y analizar los cambios en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes a lo largo del ciclo escolar, mediante la escritura de un diario de campo y la aplicación de una guía de observación basada en la Escala de Evaluación de Habilidades Sociales (EHS), adaptada al contexto del CAM.
3. Analizar la percepción de los estudiantes sobre el trabajo colaborativo y el trabajo individual, mediante la aplicación de una escala Likert con preguntas específicas, al inicio y al final del proceso.

1.4 Supuesto de investigación

La implementación de estrategias de trabajo colaborativo en el aula contribuye positivamente al desarrollo de habilidades sociales, como la autonomía, la autorregulación emocional y la comunicación efectiva, en estudiantes de secundaria con TEA, DI y DA. Estas estrategias también facilitan su integración y participación activa en el entorno escolar, promoviendo un ambiente inclusivo y respetuoso.

Capítulo II. Marco contextual y su relación con el problema

El CAM Jean Piaget, de turno vespertino, está ubicado en la colonia Reforma Agua Azul de la ciudad de Puebla, cercana a importantes avenidas como la Avenida 11 Sur y el Boulevard Héroes del 5 de mayo, que son arterias principales que conectan con diferentes partes de la ciudad. La ubicación facilita el acceso al transporte público y a diversas áreas de servicios. El Centro de Atención Múltiple se encuentra en una zona urbana, mayormente los comercios que se encuentran cerca de la institución son minoritarios, por ejemplo, panaderías, purificadoras, papelerías, tiendas de conveniencia, entre otros.

La zona presenta una diversidad socioeconómica con familias de clase media y media-baja predominantemente, aunque también existen sectores con presencia de clases trabajadoras. Es una colonia consolidada, con habitantes que llevan años residiendo en la zona y un ambiente de comunidad establecido. En la colonia Reforma Agua Azul, hay una buena oferta de servicios básicos como educación (escuelas primarias, secundarias y centros de educación especial como el CAM Jean Piaget), salud (clínicas y consultorios), y comercio (tiendas, mercados y supermercados). También hay acceso a servicios públicos como agua potable, electricidad, transporte, y recolección de basura, lo cual contribuye a una calidad de vida relativamente buena para sus residentes.

Como en muchas zonas urbanas de ciudades grandes como Puebla, el aspecto de la seguridad es un tema de preocupación constante. Si bien la colonia Reforma Agua Azul no es considerada una de las más conflictivas, sí puede haber reportes ocasionales de delitos menores como robos a casa habitación. Esto genera una necesidad de vigilancia comunitaria y trabajo en conjunto con las autoridades locales. Fomentar una mayor cohesión social y participación comunitaria podría ser beneficioso para abordar problemas como la seguridad y la infraestructura urbana.

La colonia Agua Azul tiene algunas áreas verdes y espacios recreativos donde los

residentes pueden participar en actividades comunitarias. No obstante, estos espacios requieren mantenimiento y atención, y podrían beneficiarse de mayores inversiones en infraestructura urbana.

El Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget” se fundó en el año de 1982, se encuentra en Calle 45 Pte. S/N, Reforma Agua Azul, 72430 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue. La plantilla de personal educativo no está completa, solo están en la institución las dos maestras de educación física, ocho maestras frente a grupo y un maestro de grupo, dos trabajadoras sociales y administrativos, no cuentan con el área de psicología ni de comunicación y lenguaje, actualmente la directora del CAM es comisionada y al mismo tiempo cumple el rol de maestra frente a grupo.

El primer acercamiento con el grupo de segundo de secundaria, grupo "A", fue un momento tranquilo. Me recibieron educadamente en el salón de clases; sin embargo, no me tomaban en cuenta. Parecía que no notaran mi presencia, y eso era un poco extraño, ya que intentaba acercarme, pero incomodaba a los estudiantes, quienes preferían mantener distancia.

El estudio de las dinámicas presentes en el grupo de segundo de secundaria del Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget” pone en evidencia un problema relevante: la escasez de estrategias docentes adecuadas para atender las necesidades particulares de los estudiantes, especialmente en lo que concierne al desarrollo de habilidades sociales y autonomía. Cada estudiante presenta características individuales que requieren enfoques pedagógicos específicos, pero también comparten desafíos comunes relacionados con la interacción social y la participación activa. Algunos estudiantes muestran comportamientos desafiantes y actitudes de superioridad frente a sus compañeros, evitando colaborar y demostrando poca tolerancia a la frustración. Esto refleja una posible carencia de herramientas emocionales y sociales para manejar situaciones adversas, lo que plantea un reto importante para los

docentes: cómo intervenir de manera efectiva para ayudarlos a desarrollar habilidades como la empatía, la autorregulación y el respeto por las normas compartidas.

Cabe destacar que algunos estudiantes son participativos y entusiastas, aunque incluso ellos, tienden a interrumpir o tomar más turnos de palabra de los debidos, lo que sugiere la necesidad de trabajar en su capacidad para reconocer y respetar los límites de los demás. Este tipo de situaciones ilustra una problemática frecuente en contextos inclusivos: la falta de estrategias pedagógicas que promuevan tanto la participación individual como la armonía grupal. De manera similar, algunos presentan conductas disruptivas en momentos específicos del día, así como dificultades para establecer límites en sus interacciones físicas. Estos comportamientos revelan una brecha significativa en el conocimiento docente sobre cómo abordar integralmente las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes.

Otros casos destacan la importancia de fomentar la iniciativa y la participación en estudiantes más introvertidos o inseguros. Aunque algunos han logrado avances en su comunicación con adultos, aún enfrentan dificultades para interactuar con sus compañeros. Por otro lado, hay quienes parecen interesados en participar en actividades grupales, pero carecen de la confianza necesaria para involucrarse activamente. Estas situaciones reflejan la necesidad de implementar estrategias que promuevan la integración social y la autonomía, aunque también evidencian la ausencia de recursos metodológicos claros para lograrlo. Por su parte, algunos estudiantes, en especial aquellos en condición de discapacidad auditiva, enfrentan barreras adicionales debido a la falta de adaptación de las prácticas docentes a sus necesidades comunicativas y educativas. Este vacío en el conocimiento docente limita su inclusión plena y reduce su capacidad para participar activamente en las dinámicas del aula.

Las primeras observaciones arrojaron una dificultad de parte de los docentes que va más allá de la simple falta de recursos materiales, porque a pesar de la buena preparación y disposición de las maestras, las estrategias no parecieron tener el éxito necesario para

responder a las necesidades individuales y grupales; igualmente parecía suceder con las herramientas para evaluar y abordar las dificultades específicas de cada estudiante. La diversidad de comportamientos y desafíos observados en el grupo refleja la complejidad de trabajar en este grupo diverso, donde las necesidades de los estudiantes varían considerablemente, pero se detecta una necesidad de desarrollar modificaciones pedagógicas (por ejemplo la propuesta de trabajo colaborativo y aprendizaje basado en proyectos), que no solo promuevan el desarrollo de habilidades sociales y autonomía, sino que también fortalezcan la capacidad docente para responder de manera efectiva a la diversidad presente en el aula.

2.1 Entorno internacional sobre educación especial e inclusión educativa

La atención a la diversidad se refiere a procesos inclusivos y ajustes a la educación en donde el proceso enseñanza-aprendizaje le da mayor importancia a los procesos y características individuales de los estudiantes por lo tanto la forma en la que se lleva a cabo la práctica docente debe satisfacer las necesidades de la población estudiantil, se propone que la educación se adapte a las condiciones individuales de cada uno de los estudiantes y nunca que ellos tengan que adaptarse a la educación, de otra forma se estarían generando Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP).

Cuando los estudiantes encuentran barreras se impide el acceso, la participación y el aprendizaje. Esto puede ocurrir en la interacción con algún aspecto del centro escolar: sus edificios e instalaciones físicas, la organización escolar, las culturas y las políticas, la relación entre los estudiantes y los adultos o en relación con los distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado. Las barreras también se pueden encontrar fuera de los límites del centro escolar, en las familias o en las comunidades y, por supuesto, en las políticas y circunstancias

nacionales e internacionales (Booth y Ainscow, 2015, p. 44).

Se pretende que todos los estudiantes que conformen las comunidades educativas logren pertenecer a su contexto, que se involucren, tomen decisiones y aprendan a establecer límites, así como respetarlos.

Existen innumerables proyectos que se pueden diseñar para que el alumno se forme a partir de la interdisciplinariedad, por medio de un aprendizaje experiencial y con la práctica constante del pensamiento crítico, para que logre una buena educación y obtenga así las habilidades necesarias para construir un mundo más justo, bello y libre (Fernández y Sañudo, 2014, p.95).

Como profesionales de la educación sabemos que todos los seres humanos tienen la oportunidad de participar plenamente en los diferentes contextos hablando específicamente de la educación, pero para esto es necesario conocer a nuestros estudiantes y las situaciones que cada uno está viviendo para que de esta manera se logre diseñar un plan de intervención o el diseño de actividades que favorezcan su aprendizaje. “La Educación Inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos independiente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluso aquellos que presentan discapacidad” (Fernández, A. 2003, p.9).

La inclusión educativa se ha convertido en un tema central en las políticas educativas a nivel mundial, impulsada por la necesidad de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, independientemente de sus características individuales, culturales o sociales. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos "toda persona tiene derecho a la educación... La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales..." (ONU, 1948, web).

La diversidad en educación contempla los diferentes estilos de aprendizaje, la situación individual de cada una de las y los estudiantes y las necesidades individuales que presentan.

La atención a la diversidad en el ámbito educativo contempla el reconocimiento y el valor que se le da a las diferencias de cada uno de los estudiantes, hablando de diferencias físicas, contextuales, cognitivas y demás, adaptando así las prácticas pedagógicas y los entornos de aprendizaje para satisfacer las necesidades de cada uno. Cada país pasa por distintas situaciones que hacen replantear el sistema educativo, estas situaciones pueden ser a causa de la migración, condiciones individuales, economía, salud, entre otras, por esta razón la manera de realizar una intervención educativa varía de país en país (UNESCO, 2021, web).

Cada país maneja actualizaciones hablando de la educación, los términos y enfoques que se ocupan van sufriendo modificaciones debido a las necesidades y cambios que con el paso del tiempo se van presentando en la sociedad.

Sin embargo, aún no se alcanza la “meta”, diversos países, aunque han intentado llevar a cabo la inclusión, aun no se logra completamente y como bien se sabe esto por parte se debe a los cambios que como sociedad enfrentamos con el paso del tiempo. Una variante es que los docentes no cuentan con la preparación adecuada para brindar atención a la diversidad que se encuentra en las aulas, pero la inclusión no solo debería ser trabajo o responsabilidad de los docentes o de los agentes educativos, la inclusión es algo que se debe construir en sociedad, donde todos participen para incluir a la sociedad a las personas en vulnerabilidad o marginación “En Uzbekistán, donde la transición hacia la educación inclusiva se encuentra en una fase muy temprana, una encuesta reveló que el 70% de las personas creían que los niños en condición de discapacidad deberían estar en escuelas especiales” (UNESCO, 2021, web).

Aparte de los docentes, ser los responsables de educar en términos académicos e integrales a los estudiantes es importante mencionar que los padres de familia juegan un papel relevante en estos procesos ya que el trabajo que se logra en las aulas debe ser reforzado en el hogar con actividades, valores y formas de actuar de esta manera se estaría favoreciendo el desarrollo integral de los y las estudiantes.

La familia es un organismo social en continuo proceso de transformación con fases de estabilidad y de cambio. En cada una de las fases la familia debe acomodarse a las demandas y necesidades de cada uno de los miembros que la componen, así como a requerimientos de determinadas exigencias externas: escuela, trabajo, etcétera. (Gastañaga, 2005, p. 256).

Las familias son diversas y siempre están en constante cambio, sin embargo se busca que exista flexibilidad y adaptación a los diferentes contextos y retos que se presentan a cada miembro.

2.2 Entorno nacional sobre educación especial e inclusión educativa

La inclusión educativa es un proceso por el cual estamos trabajando para beneficio de las futuras generaciones, en nuestra nación existen diferentes acuerdos que defienden el derecho a la educación de calidad, en la cual se brinden las mismas oportunidades a los estudiantes, adaptando la educación a sus necesidades y características individuales.

La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (ENEI) coloca en el centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para garantizar el ejercicio del derecho a la educación; independientemente de sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje (ENEI, 2019).

La educación va más allá de asistir a la escuela y asistir todos los días, la educación es un proceso que permite la adquisición de conocimientos, competencias, habilidades y

destrezas para poder participar plenamente en una sociedad, es por eso que los agentes educativos deben estar en constante actualización para poder brindar una educación para todos. "Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 3, 2019, web).

Las maestras y los maestros somos los encargados de formar a los estudiantes bajo una visión integral en donde se favorezca el intelecto, la creatividad, el pensamiento crítico y las diferentes áreas de desarrollo de las y los estudiantes, bajo los lineamientos del plan y programas que se proponen.

De acuerdo a la Ley general de Educación, al Capítulo I “De la función de la nueva escuela mexicana”, el artículo 11 menciona que el Estado, a través de la nueva escuela mexicana (NEM):

Buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad (Ley General de Educación, 2019, web).

2.3 Atención a la discapacidad y TEA en el marco de la inclusión educativa

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades en la comunicación social, patrones repetitivos de comportamiento e intereses restringidos. Su manifestación varía significativamente entre individuos, lo que ha llevado a conceptualizarlo como un "espectro". (García-Franco et al,

2019). En el marco conceptual del TEA, es importante destacar su impacto multidimensional. Las personas con TEA enfrentan barreras en áreas como la educación, el empleo y la participación social, lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias. Por ello, la atención y regulación del TEA se han convertido en una prioridad para organismos internacionales y gobiernos nacionales.

En las últimas décadas, el TEA ha ganado visibilidad en el ámbito internacional, no solo por su prevalencia creciente, sino también por la necesidad de garantizar los derechos y la inclusión de las personas que lo presentan. Un individuo diagnosticado con TEA va a presentar conductas estereotipadas, dificultades en la interacción y comunicación social y, dependiendo del nivel de funcionalidad de TEA puede o no presentar deficiencia intelectual. Existen algunos factores relacionados con los síntomas, como la edad cronológica, el nivel de desarrollo y el sexo, de los cuales se considera más significativo el nivel de desarrollo, dado que, durante el desarrollo, al sujeto se le pueden implantar conductas que le ayuden a ser más funcional y a disminuir las conductas disfuncionales del TEA, y por tanto, los síntomas y de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas en el espectro.

Un trastorno del desarrollo neurológico condicionante de una neurovariabilidad caracterizada por interacción social disminuida con deficiencia en el desarrollo de la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos. (Alcalá, et al, 2022, p. 9).

Asimismo, se menciona que el Trastorno del Espectro Autista se manifiesta de diferentes formas en cada persona, es importante reconocer las características específicas del trastorno para poder llevar a cabo una detección, posteriormente un diagnóstico para poner en práctica las estrategias y métodos que formen parte de una intervención efectiva.

El TEA se determina por déficits persistentes en la comunicación e interacción

sociales en múltiples contextos, incluidos los de reciprocidad social, los comportamientos comunicativos no verbales usados para tal interacción, y las habilidades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones. Además del déficit en la comunicación social, el diagnóstico del TEA requiere la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades de tipo restrictivo o repetitivo. Dado que los síntomas cambian con el desarrollo y pueden enmascarse por mecanismos compensatorios, los criterios diagnósticos pueden cumplirse basándose en la información histórica, aunque la presentación actual ha de causar un deterioro significativo (Alcalá, et al, 2022, p. 9).

La regulación internacional del TEA encuentra su fundamento en instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas en condición de discapacidad (CDPD) (ONU, 2006). Este tratado reconoce el derecho de las personas en condición de discapacidad, incluidas aquellas con TEA, a la educación inclusiva, la salud, el trabajo y la participación plena en la sociedad. Además, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han desarrollado directrices para la detección temprana y el abordaje integral del TEA, promoviendo enfoques basados en la evidencia y el respeto a los derechos humanos.

A nivel internacional, diversos países han implementado políticas públicas para atender el TEA. Por ejemplo, en España, la Estrategia Española en Trastornos del Espectro Autista establece un marco de actuación para garantizar la atención integral y la inclusión social. En Estados Unidos, la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) asegura servicios educativos especializados para niños con TEA. Sin embargo, persisten desafíos como la falta de recursos, la formación insuficiente de profesionales y la estigmatización social (Manjarres Fernandez, 2022).

Capítulo III. Marco teórico

A continuación, se aborda la fundamentación teórica de esta investigación, centrándose en tres temas: el trabajo colaborativo como estrategia pedagógica, las habilidades sociales y su desarrollo, y los principios de la educación inclusiva. El trabajo colaborativo es considerado por Anthony Booth (2017) como un enfoque clave para fomentar la inclusión educativa, a partir de la interacción constructiva entre estudiantes, promoviendo el intercambio y la comunicación en clase para desarrollar también habilidades sociales básicas desde el CAM. Para esta investigación se considerará a las habilidades sociales, entendidas como capacidades para comunicarse, resolver conflictos, regular emociones y trabajar en equipo, como aspectos fundamentales para la integración y participación activa de los estudiantes, en particular en esta investigación, en aquellos estudiantes en condición de discapacidad intelectual (DI), auditiva (DA) o en el espectro autista (TEA). Desde la perspectiva de la educación inclusiva, se han analizado cómo estas estrategias pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante, de manera que se encamine hacia un entorno educativo equitativo y participativo. Esta indagación teórica puede ser útil para comprender comprobar si el trabajo colaborativo es una posible herramienta para el desarrollo habilidades sociales en contextos como el Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget”.

3.1 Discapacidad y TEA en la Escuela Secundaria

La escuela secundaria constituye una etapa crucial en el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes en la adolescencia temprana. Durante este periodo, los adolescentes enfrentan desafíos relacionados con su identidad, autonomía y habilidades sociales, lo que puede ser aún más complejo para aquellos en condición de discapacidad auditiva, discapacidad intelectual o Trastorno del Espectro Autista (TEA). La atención a estas

necesidades específicas dentro del sistema educativo requiere un enfoque inclusivo que promueva la equidad, el respeto a la diversidad y el desarrollo integral de todos los estudiantes, tanto en la escuela regular, como en el Centro de Atención Múltiple (CAM).

La discapacidad es una condición que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales y las barreras del entorno que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás (ONU, 2006, p.4).

La discapacidad auditiva abarca una amplia gama de condiciones que afectan la capacidad de percibir sonidos, desde hipoacusia leve hasta sordera profunda. En el contexto escolar, los estudiantes en condición de discapacidad auditiva enfrentan barreras significativas en la comunicación, el aprendizaje y la interacción social. Durante la adolescencia, estas dificultades pueden intensificarse debido a la importancia que adquieren las relaciones interpersonales y la participación activa en actividades grupales.

Para promover la inclusión de personas en condición de discapacidad auditiva, es fundamental implementar estrategias pedagógicas adaptadas, como el uso de sistemas de comunicación visual (lengua de señas, subtítulos, diagramas) y tecnologías de asistencia (audífonos, implantes cocleares, bucles magnéticos). Además, es esencial fomentar un ambiente escolar empático donde los compañeros comprendan y valoren las diferencias. La colaboración con profesionales especializados, como intérpretes de lengua de señas y terapeutas del lenguaje, resulta indispensable para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en las habilidades adaptativas, lo que impacta áreas como el razonamiento, la resolución de problemas y la autonomía. En la escuela secundaria, estos

estudiantes pueden enfrentar desafíos adicionales debido a la mayor complejidad de los contenidos académicos y a las expectativas sociales asociadas a esta etapa.

El enfoque educativo debe centrarse en proporcionar un currículo adaptado que priorice el desarrollo de habilidades funcionales, sociales y laborales, preparando a los estudiantes para una vida independiente. Las estrategias deben incluir instrucción diferenciada, apoyo individualizado y oportunidades para participar en actividades prácticas que promuevan la autoestima y la integración social. Además, es crucial sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de valorar las capacidades únicas de cada estudiante, evitando estereotipos o discriminación. Para que podamos hablar de una educación integral que ayude al alumnado en el desarrollo de su autonomía es necesario favorecer el pensamiento crítico, “partiendo del aprendizaje experiencial desde una óptica transdisciplinar” (Fernández y Sañudo, 2014, p.2).

La atención educativa para estudiantes con TEA debe enfocarse en la personalización del aprendizaje y la adaptación del entorno escolar. “Se enfatiza la importancia de que los docentes comprendan las características del autismo y empleen estrategias de enseñanza adecuadas para facilitar la inclusión de estos estudiantes en aulas regulares” (Alegría Torres, et al, 2024, p.5) Es sumamente importante considerar la convivencia de las personas en condición de TEA, con el resto de la sociedad, de esta manera se favorecerá la convivencia, interacción y habilidades sociales, La Universidad Internacional de Valencia (2014) señala que la educación en aulas ordinarias beneficia tanto a los estudiantes con TEA como a sus compañeros, promoviendo la diversidad y la inclusión.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Durante la adolescencia, las personas con TEA pueden experimentar mayores dificultades para adaptarse a los cambios físicos, emocionales y sociales propios de esta etapa. Además, “las demandas

académicas y sociales de la escuela secundaria pueden generar ansiedad o estrés en estos estudiantes” (Fhima, et al, 2011, p. 9).

Para apoyar a los estudiantes con TEA, se sugiere implementar un entorno estructurado y predecible, con rutinas claras y expectativas bien definidas. Las intervenciones deben incluir estrategias de comunicación alternativa, como sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), así como técnicas de regulación emocional. El trabajo en equipo entre docentes, terapeutas ocupacionales, psicólogos y familias es esencial para diseñar planes educativos individualizados (PEI) que respondan a las necesidades específicas de cada estudiante. Además, es importante fomentar “la aceptación y el respeto entre pares, promoviendo una cultura de inclusión y empatía” (Palao, 2024, p. 15).

Uno de los principales retos en la educación secundaria es la falta de comprensión y sensibilización sobre las necesidades específicas de los estudiantes con TEA. A menudo, estos estudiantes enfrentan barreras sociales y académicas derivadas de la incomprensión de sus compañeros y, en algunos casos, del personal docente. Por ejemplo, las dificultades en la comunicación verbal y no verbal pueden llevar a “malentendidos o aislamiento social” (López, et al, 2023, p.2).

Otro desafío importante es la gestión de las conductas repetitivas o los intereses restringidos, que pueden interferir con el aprendizaje o la interacción grupal. En la adolescencia, cuando la presión por pertenecer a un grupo social es más intensa, los estudiantes con TEA pueden sentirse excluidos o incomprendidos, lo que afecta su autoestima y bienestar emocional. “Es por ello que el personal docente debe recibir capacitación sobre las características del TEA y las metodologías de enseñanza inclusivas, como el uso de apoyos visuales, la estructuración de rutinas claras y la implementación de adaptaciones curriculares” (Posos, et al, 2024, p.12).

3.2 Las habilidades sociales

Las habilidades sociales son fundamentales para el ser humano, ya que engloban un conjunto de comportamientos, pensamientos y emociones que facilitan el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. Ser socialmente hábil no solo implica satisfacer las propias necesidades e intereses, sino también considerar y responder a los de los demás, buscando siempre soluciones constructivas ante los conflictos que puedan surgir. “Además, es relevante reflexionar sobre la importancia de estas habilidades, ya que se posicionan como un elemento clave para el bienestar personal y social” (Bances, 2019, p. 6). Habilidades sociales: una revisión teórica del concepto. Por esta razón, se considera que su desarrollo no solo promueve relaciones armoniosas, sino que también es una base esencial para llevar una vida plena y equilibrada.

Para esta investigación se considerará a las habilidades sociales, entendidas como capacidades para comunicarse, resolver conflictos, regular emociones y trabajar en equipo, como aspectos fundamentales para la integración y participación activa de los estudiantes, en particular en esta investigación, en aquellos estudiantes en condición de discapacidad intelectual (DI), auditiva (DA) o en el espectro autista (TEA). Las habilidades sociales que se considerarán y medirán pueden agruparse en varias categorías clave. Estas habilidades reflejan competencias interpersonales, emocionales, comunicativas y de resolución de problemas. Haciendo referencia a Goldstein (1989) a continuación, se describen las principales áreas y ejemplos específicos de habilidades sociales a considerar y medir incluyen: comunicación efectiva, empatía, cooperación, autorregulación emocional, resolución de problemas, asertividad, autoconocimiento, gratitud y adaptabilidad (Goldstein et al, 1989), que son las mismas habilidades que medirá el instrumento “Escala de habilidades sociales que utilizaremos” en el pre y *post-test* y que se presenta en el apartado “Metodología” de esta investigación.

3.2.1. Habilidades sociales y discapacidad en la Escuela Secundaria

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas que permiten a los individuos interactuar de manera efectiva en contextos sociales, estas habilidades durante la adolescencia significan una etapa crítica en el desarrollo humano. “Dentro del contexto de la adolescencia, se puede considerar fundamental las implicaciones que tienen los factores provenientes del adolescente o de su entorno que favorecen el desarrollo y ejecución de conductas de riesgo para su salud física y/o psicológica" (Orcasita y Uribe, 2010, p.74).

La adolescencia significa una etapa compleja ya que se experimentan numerosos cambios y experimentan de una manera diferente las situaciones que ocurren en su día a día. Estos cambios no solo afectan el desarrollo físico, sino que también tienen un impacto significativo en el desarrollo emocional y social.

Las habilidades sociales se adquieren a lo largo de la vida y esta adquisición comienza desde edades muy tempranas en las cuales comenzamos a convivir con las personas que nos rodean, se establecen vínculos con nuestros cuidadores, compañeros de la escuela y amigos, es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, puesto que las habilidades sociales no son innatas (Goldstein et al, 1989), sino que deben ser enseñadas y practicadas.

Algo muy importante es que, de acuerdo al desarrollo humano, estas habilidades sociales deben ser acordes a la edad y el momento de la vida en donde el ser humano se encuentre. “La interacción social es productora de una actividad cognoscitiva, la cual se presenta en el individuo cuando participa de interacciones sociales” (Serrano, 2020, p.135). Es por eso la importancia de desarrollar estas habilidades en espacios como la escuela, que es en donde los individuos pasan gran parte de su día y conviven con personas de su misma edad. A través de la práctica guiada y el refuerzo positivo, los adolescentes pueden desarrollar competencias sociales que les permitan navegar con éxito en sus relaciones interpersonales. (Goldstein et al, 1989).

Es de suma importancia que las habilidades sociales, se trabajen dentro del sistema educativo, en la educación todos deben recibir lo que satisfaga sus necesidades, hablando de las personas en condición de discapacidad, también deben recibir lo justo para poder recibir y participar en el proceso enseñanza-aprendizaje. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), el concepto de discapacidad es amplio e incluye tres aspectos interconectados: las deficiencias, que se refieren a problemas en las estructuras o funciones corporales; las limitaciones en la actividad, que son las dificultades que una persona experimenta al realizar acciones o tareas; y las restricciones en la participación que son problemas para participar en situaciones vitales.

Teniendo claro esto, al alumnado que presenta alguna condición individual, se le debe dar una educación personalizada, mas no individualizada, es decir se debe incluir con el resto de los compañeros de grupo, pero buscando que la información llegue de la misma manera que a el resto de sus compañeros, es aquí donde el trabajo colaborativo juega un papel muy importante, ya que el docente si es el que esta como una guía frente al grupo, pero compañeros y demás personas que colaboren dentro del grupo pueden participar en este proceso de inclusión, La combinación del trabajo colaborativo con metodologías Freinet puede favorecer el desarrollo de habilidades sociales y académicas en niños y adolescentes con TEA, porque invita “a participar en actividades que promueven su participación y consideran sus conocimientos” (SEP, 2019, p.25).

El concepto discapacidad se refiere a la condición de vida de una persona, que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, de lenguaje y socioafectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación; por ejemplo: la adquisición de la lectura y la escritura, la noción de

número, los conceptos de espacio y tiempo, las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir (SEP, 2010, p.17).

Ahora bien, las personas en condición de discapacidad intelectual presentan limitaciones en los procesos cognoscitivos, esto quiere decir que se distraen con facilidad y experimentan periodos de atención muy cortos ya que la atención requiere concentración y retención. La memoria tiene funciones como registrar las experiencias para después evocarlas y es aquí donde también se observan limitaciones para recordar.

Esta población experimenta discriminación, sobre todo cuando se encuentran en las zonas urbanas y pertenecen a las clases sociocultural y económicamente competitivas, ya que los programas escolares y laborales están diseñados para personas con un CI normal promedio, lo que hace muy difícil que puedan cubrir dichas expectativas. (CONAPRED, 2010, p.32).

Las habilidades sociales son fundamentales para la interacción efectiva y la adaptación en diversos entornos sociales. En el caso de las personas en condición de discapacidad intelectual, estas habilidades pueden estar limitadas, lo que afecta su capacidad para establecer relaciones interpersonales satisfactorias y desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, que abarca habilidades conceptuales, sociales y prácticas

Las habilidades sociales incluyen competencias interpersonales, responsabilidad social, autoestima, resolución de problemas sociales y cumplimiento de normas. “Las personas con discapacidad intelectual enfrentan desafíos en estas áreas, manifestando dificultades para interpretar señales sociales, comunicarse efectivamente y adaptarse a

diferentes contextos sociales estas limitaciones pueden derivar en aislamiento social y afectar su calidad de vida” (Ramos, 2011, p.33).

Para abordar estas dificultades, es fundamental intervenir con actividades y situaciones que promuevan el desarrollo de habilidades sociales. Estrategias como el entrenamiento en habilidades sociales, el modelado de conductas apropiadas y la práctica en entornos reales han demostrado ser efectivas.

El recientemente elaborado sistema de clasificación DSM 5 reclasifica los trastornos generalizados del desarrollo por:

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), eliminando todas las categorías diagnósticas que se incluían dentro de esta patología como entidades independientes, tales como el Síndrome de Asperger, el Síndrome de Rett, el Trastorno Desintegrativo de la infancia y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado (Guerrero, et al, 2017, p.47).

Como personas socialmente activas, debemos tener desarrolladas ciertas habilidades para poder opinar, establecer un dialogo o amistad con más personas, sin embargo, “algunas condiciones como el TEA, limitan estas interacciones sociales por el déficit en la percepción de las emociones y lo que ello afecta el desarrollo emocional” (Miguel, 2006, p. 170).

3.2.2. Habilidades sociales, trabajo colaborativo y educación especial

El desarrollo de habilidades sociales y las estrategias de trabajo colaborativo están intrínsecamente relacionadas, ya que ambas se complementan y potencian mutuamente en la escuela. Las habilidades sociales, como la comunicación efectiva, la empatía, la resolución de conflictos y la capacidad de escucha activa, son fundamentales para el éxito del trabajo colaborativo, ya que permiten a los individuos interactuar de manera constructiva, compartir

ideas y alcanzar consensos. Por otro lado, las estrategias de trabajo colaborativo, como la distribución de roles, la interdependencia positiva y la retroalimentación grupal, fomentan el desarrollo de estas habilidades al crear espacios donde los participantes “deben negociar, cooperar y apoyarse mutuamente para lograr objetivos comunes” (Dávila, et al, 2021, p.7). El trabajo colaborativo puede generar un ciclo de aprendizaje y crecimiento interpersonal de beneficio para los estudiantes y para el grupo en su conjunto.

El trabajo colaborativo se presenta como una estrategia pedagógica de gran relevancia en el contexto de la educación inclusiva, especialmente cuando se aborda la atención a estudiantes en condición de discapacidad. Este enfoque promueve un entorno de aprendizaje donde la cooperación, el apoyo mutuo y la interacción entre pares son elementos centrales, lo que resulta particularmente beneficioso para estudiantes en condición de discapacidad intelectual, auditiva, visual o del espectro autista, entre otras.

Al participar en actividades colaborativas, estos estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades sociales, comunicativas y emocionales, aspectos que suelen requerir un mayor grado de atención en sus procesos de aprendizaje. “Además, el trabajo colaborativo permite adaptar las tareas a las necesidades individuales de cada estudiante, fomentando su participación y comunicación asertiva” (Ordaz, 2023, p.80). En este sentido, los compañeros sin discapacidad también juegan un papel fundamental, ya que actúan como facilitadores y aliados, creando vínculos de empatía y solidaridad que enriquecen el ambiente educativo. Desde una perspectiva inclusiva, el trabajo colaborativo no solo contribuye al desarrollo académico y personal de los estudiantes con discapacidad, sino que además “promueve una cultura de respeto a la diversidad, rompiendo estereotipos y construyendo comunidades de aprendizaje más equitativas y cohesionadas” (Montero, et al, 2011, p. 80).

En el ámbito educativo, el trabajo colaborativo se ha destacado como una estrategia efectiva para promover la inclusión de estudiantes en condición de discapacidad intelectual.

Este enfoque implica la interacción de todos los estudiantes en actividades conjuntas con el objetivo de alcanzar metas comunes, fomentando un ambiente de apoyo mutuo y aprendizaje compartido. “Se fomenta el trabajo colaborativo mediante actividades de creación musical en pequeños equipos, y se implementan sistemas de evaluación formativa en los que los estudiantes auto- y co-evalúan sus propios aprendizajes” (Salarirche, et al, 2021, p.2). Teniendo como finalidad alcanzar objetivos comunes, desde la toma de decisiones, compartir responsabilidades y sumar conocimientos.

La implementación del trabajo colaborativo en entornos inclusivos ofrece múltiples beneficios. Por un lado, facilita el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes en condición de discapacidad intelectual, permitiéndoles interactuar de manera efectiva con sus pares. Por otro lado, promueve una cultura de respeto y empatía entre todos los estudiantes, fortaleciendo la cohesión del grupo y reduciendo actitudes discriminatorias. Investigaciones recientes han demostrado que "los maestros no aplican metodologías especiales con los estudiantes que tienen la discapacidad señalada, por lo que se hace necesario el diseño de una estrategia metodológica que incorpore actividades con base al trabajo colaborativo"

Además, el trabajo colaborativo no solo beneficia a los estudiantes en condición de discapacidad intelectual, sino que enriquece el aprendizaje de todo el grupo. La diversidad en el aula se convierte en una oportunidad para que todos los estudiantes desarrollen competencias como la tolerancia, la solidaridad y la capacidad de trabajar en equipo. “Como se ha señalado en estudios sobre inclusión educativa, puesto que se considera que el trabajo colaborativo es la clave para coordinar acciones conjuntas entre profesionales de diferentes disciplinas” (Arguedas, 2021, p.126).

La pedagogía Freinet tiene la intención de crear y reforzar hábitos entre el alumnado, que les haga crecer curiosos y críticos ante la vida. En este sentido, “El alumnado se convierte en el centro de la escuela, el conocimiento se va construyendo a partir de la

experiencia y la experimentación. Es aquí donde el tanteo experimental toma total relevancia dentro de la pedagogía Freinet” (Santaella, et al, 2017, p.7).

En el caso de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el trabajo colaborativo dentro de la pedagogía Freinet ofrece múltiples beneficios. Por un lado, permite “la socialización en un contexto estructurado y predecible, lo que reduce la ansiedad y favorece la interacción con pares” (Almazán, 2021, p. 19). También se ha encontrado que el uso de materiales visuales y la autoexpresión escrita o artística pueden facilitar la comunicación y el desarrollo del lenguaje en estudiantes con dificultades verbales. “La colaboración en entornos inclusivos mejora la autorregulación emocional y la adaptación a la dinámica escolar, promoviendo una participación más activa y significativa en el aula” (Pascual, 2025, p. 6).

La pedagogía Freinet, a través del trabajo colaborativo, proporciona un ambiente de aprendizaje inclusivo y flexible, en el que los estudiantes con TEA pueden desarrollar sus habilidades socioemocionales y académicas de manera más natural. “La clave está en la adaptación de los métodos y en la mediación docente para garantizar que cada alumno pueda aprovechar al máximo esta estrategia educativa” (Álvarez, et al, 2014, p.16).

A partir de una consulta con la maestra Ileri Figueroa del Centro Freinet Prometeo de Puebla, elaboramos la siguiente tabla con algunas de las principales Técnicas Freinet de aprendizaje colaborativo:

TÉCNICAS FREINET (Figueroa, 2025)	
La asamblea	Es un espacio democrático donde los estudiantes y el docente se reúnen para discutir temas relacionados con la convivencia, la planificación de actividades o la resolución de conflictos.
El texto libre	Consiste en que los estudiantes escriban libremente sobre temas de su interés, sin restricciones gramaticales o temáticas. Estos textos se corrigen colectivamente para recibir retroalimentación y también para aprender a escribir partiendo de experiencias que son importantes para el grupo.

La clase paseo	Es una salida educativa al entorno natural o comunitario, donde los estudiantes exploran, investigan y aprenden a partir de experiencias directas compartidas.
Los talleres cooperativos	Son espacios donde los estudiantes trabajan en grupos pequeños para realizar proyectos o resolver problemas específicos, en los que la participación directiva, orientadora de la docente depende del nivel de autonomía de los equipos.
El periódico escolar	Es una publicación creada por los estudiantes, donde comparten noticias, ideas, reflexiones o proyectos.

Tabla 1. Técnicas Freinet. Elaboración propia a partir de consulta con Figueroa (2025).

En México, la inclusión educativa ha tomado mucha importancia, así como lo ha hecho en todo el mundo, claro que los alcances son distintos, la inclusión ha sido promovida a través de normativas como la Ley General de Educación (2019) y el Modelo de Educación Inclusiva (MEI) de la SEP (2022), los cuales establecen la necesidad de garantizar el acceso, permanencia y participación de los estudiantes en condición de discapacidad, incluyendo aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En este contexto, el trabajo colaborativo y la pedagogía Freinet representan herramientas clave para atender a la diversidad en el aula y fomentar la autonomía y el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes con TEA.

Freinet y Salengros (1976) dicen que la escuela debe ir al encuentro de la vida, movilizarla y servirla; darle una motivación. Y para eso ha de abandonar las viejas prácticas y adaptarse al mundo presente y al mundo futuro.

El trabajo colaborativo es un enfoque que permite participar a todos los y las estudiantes en determinados contextos, el trabajo colaborativo contempla estrategias para favorecer la inclusión, la convivencia y el fortalecimiento de habilidades “la pedagogía Freinet emerge como un enfoque clave para la educación inclusiva, ya que se basa en la

experimentación, el aprendizaje activo y el trabajo colectivo como principios fundamentales” (Freinet, 1976).

Desde una perspectiva internacional, la educación inclusiva ha sido promovida por organismos como la UNESCO (1994) en la Declaración de Salamanca, donde se enfatiza la necesidad de transformar los sistemas educativos para atender la diversidad de los estudiantes mediante metodologías flexibles y participativas.

La pedagogía Freinet, desarrollada por el educador francés Célestin Freinet a mediados del siglo XX, se caracteriza por su énfasis en la libertad de expresión, la cooperación y el aprendizaje activo. Esta corriente pedagógica encuentra una conexión natural con el trabajo cooperativo, ya que ambos promueven la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y fomentan la construcción colectiva del conocimiento. Dicho por Figueroa y Dávila del Centro Freinet Prometeo de Puebla: “Así como vivimos en sociedad, aprendemos en sociedad: un grupo con tantas opiniones, ocurrencias y saberes como personas nos permite mirar muchos otros puntos de vista que nos hacen crecer” (Fernández et al, 2021, p.5).

Freinet sostenía que el aprendizaje debe estar anclado en la vida cotidiana y las experiencias reales de los estudiantes, lo que se logra mediante actividades colaborativas como talleres, proyectos grupales y la creación de materiales didácticos compartidos. En este sentido, el trabajo cooperativo no solo refuerza las habilidades sociales y comunicativas de los estudiantes, sino que también les permite asumir roles responsables dentro del grupo, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto mutuo y la autonomía. Además, al trabajar en equipo, los estudiantes desarrollan un sentido de pertenencia y compromiso con el bien común, principios fundamentales en la filosofía freinetiana.

Capítulo IV Metodología de la investigación

El estudio se desarrolla bajo el paradigma de intervención socioeducativa, con un diseño mixto que combina elementos cualitativos y cuantitativos, teniendo un alcance descriptivo-interpretativo. A través de una prueba, la Escala de Habilidades Sociales (EHS) se realizó un *pre-test* y un *post-test* para determinar el avance. La intervención consistió de actividades de trabajo colaborativo, juegos cooperativos y adaptaciones curriculares.

4.1 Enfoque

La investigación se llevará a cabo tomando la tipología que muestra la GUIA para la elaboración de Trabajos de Titulación en la Modalidad Tesis de Investigación (BINE, 2022), El enfoque que ha sido seleccionado para realizar esta investigación es el enfoque socio-crítico. “Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen como hay que hacer ciencia" (Alvarado, et al, 2008, p. 190). La investigación se enmarca dentro de un enfoque socio-crítico, que se enfoca en analizar y transformar las prácticas educativas desde una perspectiva crítica. “El paradigma o enfoque socio-crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni solo interpretativa; sus contribuciones, se originan, de los estudios comunitarios y de la investigación participante” (Alvarado, et al, 2008, p. 190)

Este enfoque tiene como objetivo promover cambios significativos en el contexto escolar, buscando no solo comprender cómo las estrategias de trabajo colaborativo influyen en el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes en condición de discapacidad intelectual, auditiva y Trastorno del Espectro Autista (TEA), sino también generar acciones que favorezcan su inclusión y participación activa en el aula. El enfoque sociocrítico facilita la vinculación entre la teoría y la práctica, promoviendo la reflexión y la acción colectiva para transformar las dinámicas educativas en beneficio de los estudiantes.

El estudio se desarrollará bajo el paradigma de intervención socioeducativa, cuya finalidad es identificar y mejorar las prácticas educativas mediante la implementación de estrategias colaborativas y cooperativas en el aula. La investigación-acción es un proceso cíclico que comprende fases de planificación, acción, observación y reflexión, lo que permite ajustar las estrategias a medida que se obtienen resultados.

Este enfoque es especialmente adecuado para trabajar con estudiantes en condición de discapacidad, ya que permite adaptar las intervenciones a sus necesidades específicas, evaluando su impacto de manera continua.

Para garantizar la validez y confiabilidad del estudio, se implementarán varias estrategias. La triangulación de los datos, obtenidos a través de distintas técnicas e instrumentos (observación, entrevistas, diarios de campo, además del test de habilidades sociales, a manera de *pre-test* y *post-test*), contribuirá a fortalecer los resultados. La participación activa de los actores clave, como estudiantes, docentes y familias, permitirá validar los hallazgos del estudio. Además, se fomentará la reflexión crítica a lo largo de todo el proceso de investigación, lo que facilitará ajustes y mejoras en las estrategias empleadas.

4.2 Alcance

El alcance de esta investigación es descriptivo-interpretativo y se refiere a la profundidad con la que un estudio aborda un fenómeno, estableciendo los límites y objetivos del análisis. Según Hernández Sampieri et al. (2022), el alcance de una investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, dependiendo del nivel de conocimiento previo sobre el tema y los objetivos planteados. Esta investigación explora y analiza la opinión de los estudiantes sobre el trabajo colaborativo y al aplicar estrategias de este se observan los comportamientos y los cambios de los estudiantes a lo largo de la investigación.

Toda línea de investigación arranca con un carácter exploratorio y pasa por los diversos alcances de la investigación hasta llegar a su explicación (Ramos, 2020, p.4).

4.3 Diseño de investigación

En esta investigación se ha hecho uso de un enfoque socio-crítico, en el marco de la investigación-acción, siguiendo así el diseño de intervención socioeducativa con un alcance descriptivo-interpretativo ya que busca comprender en profundidad cómo las estrategias de trabajo colaborativo influyen en el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. El diseño de investigación elegido para esta tesis de investigación es un diseño mixto con enfoque cuasiexperimental, ya que combina elementos cualitativos y cuantitativos para abordar tanto el objetivo general como los objetivos específicos. Este diseño se adapta al contexto del grupo de estudiantes de segundo de secundaria del CAM Jean Piaget, donde no es posible asignar aleatoriamente a los participantes en grupos de control y experimental debido a las características específicas de la población. En lugar de ello, se trabaja con un solo grupo y se evalúan los cambios antes y después de implementar las estrategias de trabajo colaborativo. Además, dado que la intervención se desarrollará durante dos periodos de práctica profesional (un ciclo escolar), el diseño también tiene un carácter longitudinal, permitiendo observar el desarrollo de habilidades sociales a lo largo del tiempo.

Posteriormente, se procede al diseño e implementación de estrategias de trabajo colaborativo adaptadas a las necesidades del grupo, considerando sus condiciones específicas, como discapacidad intelectual, auditiva y TEA. Las estrategias incluyen actividades grupales estructuradas, como juegos cooperativos y proyectos colaborativos, así como el uso de herramientas visuales y tecnológicas para facilitar la comunicación y la regulación emocional en estudiantes en condición de discapacidad auditiva o TEA. También se fomenta la rotación de roles dentro del grupo para promover la autonomía y la retroalimentación continua para

ajustar las actividades según las necesidades observadas. Estas estrategias se integran en las planeaciones diversificadas del grupo, asegurando su alineación con los planes de estudio y las características del contexto.

Durante la intervención, se realiza un seguimiento continuo para registrar y analizar los cambios en el desarrollo de habilidades sociales. Para ello, se utilizan nuevamente el diario de campo y la guía de observación basada en la EHS. El diario de campo permite documentar observaciones detalladas sobre las interacciones y los avances de los estudiantes, mientras que la guía de observación se aplica periódicamente (al inicio, a mitad y al final del ciclo escolar) para medir cambios cuantitativos en las habilidades sociales relacionadas con la autonomía, la regulación y la comunicación. Este proceso garantiza una evaluación sistemática y rigurosa del impacto de las estrategias implementadas.

Una vez recopilados los datos, se procede al análisis de resultados. En el caso de los datos cuantitativos obtenidos con la guía de observación, se comparan los puntajes antes y después de la intervención (*pre-test* y *post-test*) utilizando estadísticas descriptivas. Por otro lado, los datos cualitativos registrados en el diario de campo se analizan mediante categorización temática, identificando patrones, avances y áreas de mejora en el desarrollo de habilidades sociales. Esta combinación de métodos permite obtener una visión completa y equilibrada de los resultados.

En cuanto a la población y muestra, el estudio se centra en los estudiantes de segundo de secundaria del CAM Jean Piaget, trabajando con el grupo completo sin un grupo de control debido a las características específicas del contexto. Las variables incluyen las estrategias de trabajo colaborativo como variable independiente, el desarrollo de habilidades sociales (autonomía, regulación y comunicación) como variable dependiente, y factores como el tipo y grado de discapacidad, el nivel socioemocional previo y la dinámica del grupo como variables intervinientes.

Es importante considerar las limitaciones del estudio, como la ausencia de grupo de control y la posible influencia de factores externos, así como cumplir con consideraciones éticas como el consentimiento informado de los padres o tutores y la confidencialidad de los datos recopilados. Además, se empleará un enfoque participativo que involucra a los estudiantes, docentes y otros actores educativos en el proceso de investigación, promoviendo un análisis integral de los resultados. “Una intervención socioeducativa busca mejorar la calidad de vida de personas o grupos en contextos de vulnerabilidad además de su intención de conocimiento” (González, et al, 2024, p. 19).

4.3.1. Caracterización de los participantes

Los participantes del estudio serán estudiantes de segundo grado de secundaria del Centro de Atención Múltiple (CAM) que se encuentren en condición de discapacidad intelectual, auditiva y TEA. Además, se incluirá la participación de los docentes y, en algunos casos, de las familias, con el fin de obtener una visión más completa del impacto de las estrategias implementadas en el aula.

Durante el semestre se llevarán a cabo diversas estrategias de intervención. Entre ellas se incluyen el trabajo colaborativo, en el que los estudiantes realizarán actividades grupales para resolver problemas, tomar decisiones y apoyarse mutuamente; el juego cooperativo, que fomenta la interacción, la comunicación y el trabajo en equipo a través de dinámicas lúdicas; y el rol del docente como facilitador, promoviendo la autonomía y la regulación emocional de los estudiantes. Además, se realizarán adaptaciones curriculares para garantizar la participación de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus necesidades particulares.

Los estudiantes del grupo de segundo de secundaria presentan conductas desafiantes, dificultad en la autorregulación, toma de decisiones y falta de autonomía, considerando su condición y la edad en la que se encuentran.

4.3.2. Modelo y descripción de la propuesta de intervención

La intervención en el aula como parte de la práctica docente es una manera de tener el acercamiento más real con el alumnado, es el conjunto de estrategias, metodologías y acciones que se implementan dentro del aula para hacer accesible el aprendizaje a los estudiantes, no solo se trata de transmitir conocimientos, sino también crear un ambiente inclusivo y el desarrollo de habilidades socioemocionales, la práctica es sumamente importante, “Su importancia radica en que permite a los docentes reflexionar sobre su labor, mejorar su enseñanza y adaptarse a las necesidades de los estudiantes, favoreciendo una educación de calidad y equitativa” (Herrera, 2024, p.21).

Esta investigación se realizará en el grupo de segundo de secundaria, la intervención se desarrollará a lo largo de un periodo de 7 semanas en donde se aplicarán actividades que tengan como punto central el trabajo colaborativo y la convivencia dentro del aula en donde los estudiantes establezcan acuerdos, comuniquen ideas, pero también se estipulen reglas y normas, así como un reglamento, una organización colectiva en donde todos estén de acuerdo con lo que suceda dentro del aula, estas actividades estarán implícitas en la planeación didáctica que se lleve durante este octavo semestre.

La calidad requiere de la evaluación para mejorar dichos procesos y gestionar las nuevas intervenciones. Por tal razón para alcanzar niveles óptimos en los estándares de calidad se hace necesario un buen proceso de planeación educativa que incluya ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? y ¿Con que recursos?. (Díaz Carriazo et al, 2020, p.89).

Actividades de la planeación sobre trabajo colaborativo

Actividad	Descripción
Actividad diagnóstica	Los alumnos realizarán una búsqueda por toda la escuela, esta actividad se realizará por equipos, para realizar los equipos primero se elegirá a dos líderes después cada líder tomará papelitos al azar con los nombres de sus

“Encuentra el tesoro y arma el tesoro”	<p>compañeros las veces que sea necesario, por ejemplo, si son 10 alumnos cada equipo deberá tener 5 integrantes, por lo que cada líder tomará 4 papelitos. A cada equipo se le asignará un mapa, deberán encontrar los tesoros para realizar la segunda parte de la actividad:</p> <p>Dos manos Dos brazos Dos piernas Dos pies Una cabeza</p> <p>Deberán observar y seguir las pistas para encontrar las partes del cuerpo. Posteriormente dando continuación con la actividad anterior de los mismos equipos, los alumnos deberán colocar sobre un papel bond las partes del cuerpo que encontraron anteriormente, pasarán uno por uno y deberán trabajar colaborativamente para llegar a acuerdos y armar el cuerpo.</p> <p>Un equipo formará el cuerpo de la niña y el otro el cuerpo del niño.</p>
“Sistema nervioso, los recuerdos de nuestro cerebro”	<p>Los estudiantes deberán escribir en una hoja en blanco los recuerdos que tienen con su familia, aquellos recuerdos que les provoquen emociones y sentimientos para comprender como es que funciona nuestro cerebro y todo lo que se almacena en él, después de que cada alumno y alumna haya escrito sus recuerdos cada uno de ellos lo comentara con el resto del grupo, mencionando que es lo que más le gusto de haber recordado esos momentos y actividades con su familia y como se sintieron. El resto de los estudiantes mencionan si han vivido algo similar, las emociones que sintieron con la experiencia de sus compañeros y se comparte con todos.</p>
“Lectura grupal”	<p>Se realiza la lectura de un cuento sobre la niña a la que le gustaba el deporte, pero le ocurrió un accidente y ahora necesita saber que hacer para estar bien y seguir haciendo lo que les gusta. La docente realiza la lectura y al terminar se realizan preguntas detonadoras para que los estudiantes compartan sus opiniones y respondan en grupo con la finalidad de encontrar problemáticas y posibles soluciones.</p>
“Stop”	<p>El juego tradicional donde un jugador grita "¡Alto!" o "¡Stop!" y los demás jugadores deben detenerse inmediatamente. El juego puede variar, pero comúnmente implica correr, detenerse, y a veces, adivinar la distancia entre jugadores. En este juego se abordan temáticas del tema visto en clase, por ejemplo, el de los sistemas del cuerpo humano, cada estudiante tiene el nombre de un sistema del cuerpo humano y la jugadora que dice stop debe calcular los pasos para llegar a el estudiante que ella haya indicado. En el caso de no calcular bien la distancia, los estudiantes le pueden hacer una pregunta del sistema del cuerpo humano que ellos prefieran luego de que la jugadora del centro responda los demás alumnos complementan la respuesta.</p>
“Rompecabezas del sistema locomotor”	<p>Salimos al patio para realizar esta actividad, los alumnos deben jugar el avioncito y cada integrante que vaya pasando desbloquea una pieza del rompecabezas y la coloca en el lugar correspondiente, y así todos los integrantes del equipo realizan una tarea, es decir todos tienen un mismo</p>

	objetivo y trabajan colaborativamente para un bien común. El hecho de realizar esta actividad en conjunto desbloquea automáticamente las siguientes actividades de la clase.
“Collage”	Los estudiantes deben realizar una tarea en conjunto, esta actividad es un collage sobre las cosas que benefician y perjudican a el cuerpo humano, se les otorga al equipo, las imagenes revueltas, cartulinas, pegamento, tijeras, colores y palabras. Los estudiantes en conjunto deben tomar decisiones y llegar a acuerdos ya que esta tarea deben realizarla en un tiempo estimado por lo que deben hacerlo rapido y en conjunto. Al finalizar el collage se debera presentar.
“Mesa redonda”	El tema de esta mesa redonda es sobre los buenos y los malos hábitos que tenemos para el cuidado de nuestro cuerpo. En esta mesa redonda la docente es la encargada de realizar las preguntas y un alumno responde, teniendo un periodo de tiempo considerado, después la docente les pregunta a los demás estudiantes si están de acuerdo con la respuesta del compañero y que den otras opiniones o abonen a la respuesta.
“Cine interactivo”	Se reproducen cortometrajes sobre el proyecto de vida y alcanzar las metas a través de un trabajo de esfuerzo y perseverancia, al finalizar cada cortometraje los estudiantes realizan actividades relacionadas a lo que quieren realizar profesionalmente o laboralmente, los estudiantes charlan sobre sus elecciones y comparten sus actividades.
“Taller de cocina”	Los estudiantes realizan recetas en el taller de cocina, asumen roles y toman responsabilidades compartidas para la ejecución de la receta y se ponen de acuerdo para mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado.

Tabla 2. Actividades de la planeación sobre trabajo colaborativo. Elaboración propia.

Antes de comenzar con la aplicación de actividades, se diseñó una escala de habilidades sociales básicas y una escala Likert para evaluar el gusto por el trabajo colaborativo en los estudiantes, estos instrumentos servirán para comparar en dos momentos específicos, pre y post aplicación de las estrategias de trabajo colaborativo.

4.3.2.1 Técnica.

Observación participante, durante la implementación de una intervención con estrategias de trabajo colaborativo para anotar los pormenores de los cambios en el grupo en relación con las habilidades sociales. Durante la intervención, se realiza un seguimiento continuo para registrar y analizar los cambios en el desarrollo de habilidades sociales. Para

ello, se utilizan nuevamente el diario de campo y la guía de observación basada en la EHS. El diario de campo permite documentar observaciones detalladas sobre las interacciones y los avances de los estudiantes, mientras que la guía de observación se aplica periódicamente (al inicio, a mitad y al final del ciclo escolar) para medir cambios cuantitativos en las habilidades sociales relacionadas con la autonomía, la regulación y la comunicación. Este proceso garantiza una evaluación sistemática y rigurosa del impacto de las estrategias implementadas.

4.3.2.2 Instrumentos de acopio.

Se utilizará una guía de observación basada en la Escala de Evaluación de Habilidades Sociales Básicas (EHSB), adaptada y validada para el CAM en el nivel Secundaria, esto para verificar la evolución de las personas a partir de la intervención realizada. La escala de habilidades sociales será modificada, retomando los ítems que propone Arnold P. Goldstein,

Psicólogo y profesor estadounidense, conocido por sus investigaciones en habilidades sociales, resolución de conflictos y desarrollo de programas de intervención para jóvenes con dificultades de conducta. Trabajó en la Universidad de Syracuse y fue un referente en el campo de la educación especial, la psicología social y la rehabilitación de jóvenes con problemas de comportamiento (Méndez, 2023, p. 1).

La escala de habilidades sociales cuenta con 50 ítems los cuales contemplan las habilidades sociales básicas que como seres humanos participes en una sociedad deberíamos consolidar.

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (Goldstein et al, 1978)

A continuación, se presenta una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades sociales Básicas”. A través de ella se podrá determinar el grado de desarrollo de la “competencia social” (conjunto de HH. SS necesarias para desenvolverse eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que ocurre lo que se indica en cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta:

1 SUCEDE MUY POCAS VECES 2 SUCEDE ALGUNAS VECES
3 SUCEDE BASTANTES VECES 4 SUCEDE MUCHAS VECES

HABILIDADES SOCIALES

1 2 3 4

1	Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que está diciendo
2	Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes
3	Habla con otras personas sobre temas que interesan a ambos
4	Clarifica la información que necesita y se la pide a la persona adecuada
5	Permite que los demás sepan que les agradece los favores
6	Se da a conocer a los demás por propia iniciativa
7	Ayuda a que los demás se conozcan entre sí
8	Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza
9	Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad
10	Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una determinada actividad
11	Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica
12	Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones y lleva adelante las instrucciones correctamente
13	Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal
14	Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de otra persona
15	Intenta reconocer las emociones que presento
16	Permite que los demás conozcan lo que sientes
17	Intentas comprender lo que sienten los demás
18	Intenta comprender el enfado de otra persona
19	Permite que los demás sepan que se interesa o se preocupa por ellos
20	Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo
21	Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece alguna recompensa
22	Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona indicada
23	Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás
24	Ayuda a quien lo necesita
25	Llega a establecer un sistema de negociación que le satisface tanto a sí

	mismo como a quienes sostienen posturas diferentes
26	Controla su carácter de modo que no se le “escapan las cosas de la mano”
27	Defiende sus derechos dándole a conocer a los demás cuál es su postura
28	Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas
29	Se mantiene al margen de situaciones que le pueden ocasionar problemas
30	Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse
31	Dice a los demás cuando han sido los responsables de originar un determinado problema e intenta encontrar una solución
32	Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien
33	Expresa un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado
34	Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido
35	Es consciente cuando le han dejado de lado de una actividad y luego hace algo para sentirse mejor en ese momento
36	Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo
37	Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de decidir lo que hacer
38	Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y qué puede hacer para tener más éxito en un futuro
39	Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen
40	Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y, luego, piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación
41	Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática
42	Decide lo que quiere hacer cuando los demás quiere que haga otra cosa distinta
43	Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante
44	Reconoce si se le culpa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control
45	Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea
46	Es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una determinada tarea

47	Resuelve que necesita saber y como conseguir la información
48	Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el que debería solucionar primero
49	Considera las posibilidades y elige la que le hará sentir mejor
50	Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo

Tabla 3. Elaboración propia a partir de Goldstein et al (1978).

Para la recolección de datos se utilizarán diversas técnicas e instrumentos. La observación participante permitirá al investigador registrar las interacciones de los estudiantes durante las actividades colaborativas y cooperativas. Se llevará un diario de campo detallado, que incluirá las observaciones, reflexiones y ajustes realizados durante el proceso.

El diario de campo es una herramienta metodológica utilizada en investigaciones cualitativas, especialmente en enfoques como la etnografía, la investigación-acción o los estudios de caso. Consiste en un registro detallado y sistemático de las observaciones, reflexiones, experiencias y datos recopilados por el investigador durante el trabajo de campo. Este instrumento permite documentar de manera organizada y crítica todo aquello que ocurre en el contexto de estudio, incluyendo eventos, interacciones, comportamientos y percepciones. (Angrosino, 2012, p. 110).

En el diario de campo se registrarán las conductas, comportamientos y actitudes de los participantes, para que de esta manera se logre ver la evolución del inicio al término de nuestras sesiones de trabajo.

4.3.2.3 Método de procesamiento de datos.

El análisis del “Diario de Campo” será cualitativo, utilizando la codificación y la categorización para identificar patrones y temas recurrentes. Se emplearán herramientas de software libre como *Taguette* para subrayar, clasificar y analizar la información recolectada. Asimismo, se realizará un análisis crítico de los resultados, conectándolos con el marco

teórico y los objetivos establecidos para la investigación.

Respecto del instrumento “Gusto por el trabajo en equipo” se propone una escala Likert para medir el gusto por el trabajo colaborativo al inicio y al final del proceso de intervención con tres estudiantes (*pre-test* y *post-test*) con las categorías: Feliz, Regular y Triste a las preguntas: *¿Qué tanto te gusta hacer trabajo con tus compañeras/os? ¿Qué tanto te gusta hacer trabajo sola/o? ¿Qué tan bien te sientes al trabajar en equipo y tomar decisiones con tus compañeras/os? ¿Te gusta resolver problemas en equipo? ¿Te sientes cómodo/a compartiendo tus ideas y escuchando las ideas de tus compañeras/os?* También se consideraron las preferencias por trabajo en equipo o trabajo individual, mediante la pregunta *¿Prefieres ponerte de acuerdo dentro de un equipo o recibir instrucciones individuales de parte de la maestra o maestro?* Se calculó un promedio ponderado, asignando un valor ordinal por su frecuencia absoluta correspondiente (Feliz=3, Regular=2 y Triste=1), sumando los productos resultantes y dividiendo este total entre el número total de casos observados.

Por su parte, el instrumento “Escala de Habilidades Sociales” se aplicará en *pre-test* y *post-test* según la propia observación en el grupo, correspondiendo a las siguientes opciones de respuesta: “Muy pocas veces”, “Algunas veces”, “Bastantes veces” y “Muchas veces”. Con el fin de cuantificar estas categorías y permitir el cálculo de medidas estadísticas, se les propone asignar valores numéricos del 1 al 4 respectivamente, manteniendo su orden natural (Muy pocas veces=1, Algunas veces=2, Bastantes veces=3 y Muchas veces=4), multiplicando cada valor ordinal por su frecuencia absoluta correspondiente, sumando los productos resultantes y dividiendo este total entre el número total de casos observados. Este cálculo nos va a permitir identificar el promedio ponderado de nivel de desempeño en cada categoría de observación, por ejemplo “Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática”.

Capítulo V. Análisis de resultados

5.1 Resultados obtenidos

Puesto que la presente investigación tuvo una metodología mixta, con instrumentos cuanti y cualitativos, se presentan los resultados por instrumento.

Anotaciones del diario (Resumen)

El primer acercamiento con los estudiantes del grupo de segundo de secundaria del Centro de Atención Múltiple “Jean Piaget” reveló características individuales muy marcadas en cada estudiante. Estas observaciones permitieron identificar tanto fortalezas como áreas de oportunidad en su desarrollo social y académico.

Uno de los casos más complejos fue el de “Ernesto”. Desde el inicio, noté que establecer una conexión con él resultaba complicado. Cuando intentaba entablar conversación con preguntas como: “¿Cómo estás?”, “¿Cómo te sientes?” o sobre sus gustos y preferencias, respondía con un tono desafiante: “¿Por qué lo pregunta?”, acompañado de gestos que reflejaban desagrado. Ante esta reacción, yo le explicaba que mi intención era conocerlo un poco más, pero optaba por retirarme al percibir su indiferencia. Durante las clases, "Ernesto" mostraba actitudes desafiantes hacia la docente y solía enfrentarse verbalmente con ella. Además, manifestaba cierta tendencia a destacar su superioridad, afirmando frases como: “Yo soy mejor que los demás”. Este comportamiento también se evidenciaba durante los juegos de fútbol en el recreo, donde no toleraba perder ni que le anotaran goles, lo que generaba episodios de frustración y negación ante los resultados.

En contraste, “César” se destacó desde el principio por su participación activa y entusiasmo. Siempre responde a las preguntas que la docente plantea durante las sesiones, muestra interés por aprender y asiste puntualmente todos los días. Su curiosidad abarca

diversas áreas del conocimiento, especialmente la ciencia, la historia y los eventos culturales. A menudo, comparte datos interesantes que investiga después de ver algo en la televisión, iniciando sus intervenciones con frases como: “Vale, ¿sabías que...?”. Sin embargo, en ocasiones, comenta estos datos en momentos inapropiados, interrumpiendo otras actividades. Esto sugiere la necesidad de trabajar con él en la autorregulación para que comprenda cuándo es adecuado compartir sus ideas. En las clases de educación física, destaca por su capacidad para entender las indicaciones rápidamente, razón por la cual la docente lo coloca al frente del grupo para guiar a sus compañeros. Aunque "César" demuestra liderazgo, en ocasiones interrumpe o quita el turno de participación a otros. También es perceptivo a las acciones de sus compañeros; por ejemplo, cuando “Ulises” se levanta de su lugar, hace ruido o no sigue las instrucciones de la maestra, "César" le dice: “No hagas eso, está mal”.

Por otro lado, “Ulises” es un estudiante inteligente con habilidades sobresalientes en matemáticas. Domina operaciones aritméticas complejas, como sumar, restar, multiplicar y dividir cantidades grandes. Sin embargo, su comportamiento tiende a ser disruptivo en dos momentos específicos: al llegar a la escuela y al salir. Una vez que se integra a la rutina diaria, logra tranquilizarse. Durante mis observaciones, noté que "Ulises" responde principalmente a la maestra de grupo, especialmente cuando ella eleva el tono de voz para captar su atención. Aunque es afectuoso y suele dar abrazos, algunos compañeros se sienten incómodos con este tipo de contacto físico, lo que indica la necesidad de trabajar en establecer límites apropiados.

En cuanto a “Aleyda”, su timidez inicial marcó nuestro primer encuentro. A pesar de que me recibió con una sonrisa, no se atrevió a dirigirme la palabra. Es una niña organizada y metódica en su trabajo; al escribir la fecha, lo hace con paciencia y cuidado. Aunque en ocasiones necesita apoyo para optimizar su tiempo, generalmente termina sus tareas al mismo ritmo que sus compañeros. Con el paso de los días, nuestra comunicación ha ido mejorando.

Durante los recreos, he buscado acercarme a ella para hablar sobre sus gustos y actividades favoritas. Recientemente, compartió con entusiasmo que está tomando clases de danza aérea y me explicó los pasos que ha aprendido. También disfruta planear las recetas que prepararemos en la semana, y su reacción siempre es positiva. Un momento especial ocurrió cuando, mientras todos desayunaban, me preguntó: “Vale, ¿y tú qué trajiste de desayunar?”. Fue significativo porque "Aleyda" no suele interactuar mucho con sus compañeros. A pesar de estos avances, aún prefiere mantenerse al margen en situaciones grupales. En el salón de clases, interactúa más, aunque muestra una preferencia por hablar con sus compañeros hombres. En las clases de matemáticas, sin embargo, no participa ni realiza las actividades propuestas. Cuando le preguntamos qué necesita, simplemente se lleva la mano a la boca con una expresión de duda, sin pronunciar palabra alguna. Al indagar sobre qué no entiende o cómo se siente, tampoco obtuvimos respuesta.

Por último, diría que “Ignacio” es un estudiante que presenta una condición de discapacidad auditiva y utiliza señas caseras como principal forma de comunicación. Aunque conoce algunas señas básicas, como números, días de la semana, emociones y meses del año, no emplea la lengua de señas de manera funcional. "Ignacio" repite constantemente las acciones de sus compañeros, lo que sugiere que podría beneficiarse de estrategias de aprendizaje basadas en modelado. Lamentablemente, su asistencia a clases es irregular, lo que limita su progreso académico y social.

Los comportamientos mencionados fueron parte de un trabajo constante y una convivencia e interacción permanente con los alumnos dentro de la institución, durante las primeras estrategias implementadas como la actividad diagnóstica. En el momento de solucionar una problemática en conjunto, el estudiante “Cesar” lideró la actividad, pero no como un líder sino como el personaje principal, no considero a sus compañeros y solo quería terminar la actividad por sí mismo, en el caso de la estudiante

”Aleyda” solo seguía a su compañero pero mostraba timidez pero ganas de participar a la vez. La estudiante Tiana no se involucró mucho en esta actividad, solo se quedaba parada observando a sus compañeros pese a que se le intento motivar a hacer la actividad.

Conforme pasaba el tiempo se implementaban el resto de las estrategias, en un primer momento fueron algunas actividades de preguntas, de socializar los temas de las clases, en este caso el estudiante “Cesar” y “Ernesto” respondían todo a comparación del resto de sus compañeros, “Aleyda” aun dudaba sobre si responder o permanecer callada, “Tiana” ni siquiera mostraba el interés por responder o debatir con sus compañeros.

En la actividad del collage, que fue una de las ultimas actividades” Cesar” ya no solo realizaba las actividades sin considerar a sus compañeros, ahora hizo preguntas:” ¿Cómo quisieran trabajar”, ¿Cómo se les ocurre que podamos terminar más rápido?”

Fig. 1. Con el grupo de Segundo “A” de secundaria.

Por su parte “Aleyda” mostró iniciativa por apoyar a su compañero” Ignacio” ella decidió interactuar con él para hacer el trabajo en conjunto ya que al acuerdo que llegaron es que los cuatro compañeros hicieran parejas para que una pareja terminara el collage de los beneficios para la salud y la otra pareja resolviera la parte de los malos hábitos o consecuencias de no cuidar al cuerpo humano, esto mostro la adquisición y uso de habilidades sociales para resolver un problema cotidiano, así mismo el estudiante “Ernesto”, durante la actividad, reconoció que tenía dudas o problemas y pedía ayuda a la docente para resolver las situaciones que se iban presentando, destacando la flexibilidad y el cambio de una actitud desafiante y egocéntrica a una completamente contraria, mostrando un impacto en el desarrollo de estas habilidades sociales.

Los juegos en el patio como” Stop” dieron seguridad a la alumna “Aleyda”. En algunos espacios como en el recreo algunos compañeros de otros grupos se acercaban para poder jugar y me preguntaban “¿Maestra podemos jugar?, Maestra ¿Cómo se juega?” Por lo que aprovechaba estos momentos para poner a prueba a los estudiantes, por lo que le solicitaba a “Aleyda” que ella explicara el juego a sus compañeros, ella muy dispuesta comenzaba a explicar el juego, sin temor o duda, por lo que se destaca que los juegos colaborativos son una gran estrategia para la interacción social y el desarrollo d habilidades.

A estas aplicaciones se le suma la importancia de hacer sentir cómodos a los estudiantes, que no se sientan juzgados o regañados, va con el tema de crear espacios de enseñanza y aprendizaje, seguros y armónicos para los estudiantes y el resto de la comunidad educativa. El hecho de aplicar estrategias de trabajo colaborativo que desarrollen las habilidades sociales también permitió que los contenidos y el trabajo dentro del aula se reforzaran, teniendo un mayor éxito en el aprendizaje de nuevos temas.

Este trabajo colaborativo también permitió que el estudiante “Ignacio” interactuara de manera más directa y objetiva con sus compañeros, incluso se fortaleció el aprendizaje y uso

de la Lengua de Señas Mexicana en el grupo. En las últimas actividades como la del "Cine interactivo" se logró apreciar el impacto de las estrategias de trabajo colaborativo, los estudiantes hablaron de temas importantes y de interés para ellos y compartieron experiencias y opiniones sobre sus gustos y preferencias, teniendo un dialogo más fluido y centrado en lo que se estaba hablando en ese momento, hubo mas autorregulación por parte de "Cesar", mayor empatía y respeto por las opiniones de los demás por parte del estudiante "Ernesto", mayor seguridad al responder y mantenerse firme de la respuesta por parte de la estudiante "Aleyda" y mayor iniciativa por participar en el caso de la estudiante "Tiana". En el caso de los estudiantes "Ignacio" y "Ulises", su permanencia poco constante dentro de la escuela impidió ver un mayor avance, pero en el caso de "Ulises" hubo un cierto avance en la autorregulación y el seguimiento de indicaciones, en el caso de "Ignacio" se vio reforzada su interacción con sus compañeros y la iniciativa por encontrarle solución a sus problemas.

Gusto por el trabajo en equipo

La escala Likert se utilizó para medir el gusto por el trabajo colaborativo al inicio y al final del proceso de intervención con tres estudiantes. Las respuestas se agruparon en categorías como: Feliz, Regular, Triste en el *pre-test*, y *post-test*. También se consideraron las preferencias por trabajo en equipo o trabajo individual.

La intervención realizada consistió en la implementación de estrategias de trabajo colaborativo en un grupo de segundo grado de secundaria del Centro de Atención Múltiple (CAM) "Jean Piaget" vespertino, con tres estudiantes en condición de discapacidad intelectual, auditiva y TEA. Debido a las condiciones individuales de disponibilidad y participación, únicamente tres estudiantes pudieron responder al *pre-test* y *post-test* aplicado antes y después de la intervención. Los promedios ponderados por pregunta fueron los siguientes:

Gusto por el trabajo en equipo				
Pregunta	<i>pre-test</i>		<i>post-test</i>	
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo con tus compañeras/os?	3		3	
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo sola/o?	2.33		3	
¿Qué tan bien te sientes al trabajar en equipo y tomar decisiones con tus compañeras/os?	3		3	
¿Te gusta resolver problemas en equipo?	3		3	
¿Te sientes cómodo/a compartiendo tus ideas y escuchando las ideas de tus compañeras/os?	2.67		3	
¿Prefieres ponerte de acuerdo dentro de un equipo o recibir instrucciones individuales de parte de la maestra o maestro?	Equipo (3)		Equipo (3)	

Tabla 4. Gusto por el trabajo en equipo. Elaboración propia.

De manera general, los resultados muestran una tendencia positiva tras la implementación de las estrategias de trabajo colaborativo. En particular, destaca el aumento en el gusto por realizar actividades individualmente (de 2.33 a 3) y en la percepción de comodidad para compartir y escuchar ideas (de 2.67 a 3). Estas mejoras sugieren que las estrategias empleadas favorecieron no solo la participación grupal, sino también la autoconfianza y la disposición hacia la interacción social entre los estudiantes.

Si bien los cambios en otras dimensiones evaluadas (trabajo colectivo, toma de decisiones y resolución de problemas en equipo) no mostraron variaciones numéricas, los puntajes altos en ambas etapas reflejan una actitud favorable hacia el trabajo colaborativo desde el inicio de la intervención, lo cual pudo verse reforzado con la aplicación de las estrategias didácticas utilizadas.

Es importante considerar que, debido al número reducido de participantes y a las características específicas del grupo (discapacidades intelectuales, auditivas y TEA), los

resultados deben interpretarse en clave cualitativa y contextual, priorizando el análisis del proceso vivido por cada estudiante y su evolución personal dentro del entorno grupal.

Escala de Habilidades Sociales pre-test y post-test

La evaluación inicial y final utilizando la Escala de Habilidades Sociales (Goldstein et al., 1978), arrojó resultados de *pre-test* y *post-test* aplicado a seis estudiantes de segundo de secundaria, y los resultados se organizan según las categorías de frecuencia. Para analizar los resultados obtenidos en el *pre-test* y *post-test* mediante la lista de cotejo de habilidades sociales, se procedió a realizar un análisis descriptivo considerando que las categorías utilizadas eran cualitativas y ordinales.

Una vez codificadas las respuestas, se calcularon dos medidas de tendencia central para cada una de las habilidades sociales evaluadas. Se obtuvo el promedio ponderado, el cual se calculó multiplicando cada valor ordinal por su frecuencia absoluta correspondiente, sumando los productos resultantes y dividiendo este total entre el número total de casos observados. Este cálculo permitió identificar el nivel promedio de frecuencia con que se presentaba cada nivel de desempeño antes y después de la intervención.

$$\text{Promedio Ponderado} = \frac{\sum (\text{valor ordinal} \times \text{frecuencia})}{\text{Número total de casos}}$$

Con base en estos análisis, fue posible observar un desplazamiento general hacia categorías de mayor frecuencia en el *post-test*, lo cual se interpretó como una mejora en la manifestación de las habilidades sociales evaluadas. El conjunto de los datos muestra que, gracias al trabajo colaborativo estructurado e inclusivo, los estudiantes desarrollaron de manera significativa sus habilidades sociales, tanto en el plano interpersonal como intrapersonal. Se eligieron los nueve indicadores que presentaron los cambios más

significativos en su frecuencia, tomando en cuenta el promedio ponderado que obtuvieron en *pre-test* y *post-test*.

Tabla 5. Cambios en las habilidades sociales del grupo. Elaboración propia.

En términos generales, los estudiantes demostraron una mayor capacidad para interactuar de manera efectiva con sus compañeros, expresar sus emociones y escuchar activamente a los demás. Por ejemplo, la habilidad de prestar atención a quien está hablando y hacer un esfuerzo por comprender pasó de 2.17 a 3.67, lo cual indica una disposición más consciente hacia la escucha activa. Este tipo de interacción fue clave para mejorar otras dimensiones, como permitir que los demás conozcan lo que sienten, cuyo puntaje aumentó de 2.17 a 4, mostrando un importante crecimiento en su apertura emocional y confianza en el

grupo. Asimismo, el reconocimiento de las emociones propias y ajenas también se fortaleció, como es el caso de la comprensión del enfado ajeno, que subió de 2.33 a 4, evidenciando un desarrollo en empatía y sensibilidad social.

En cuanto a la comunicación efectiva, se notó una evolución en la forma en que los estudiantes abordan conversaciones, ya sea planificando previamente cómo exponer su punto de vista —de 1.83 a 3.5— o explicando con claridad cómo realizar una tarea específica, cuyo promedio pasó de 1.67 a 3. Esto demuestra una mayor seguridad y organización en sus expresiones verbales, elementos fundamentales para el trabajo colaborativo. Además, se incrementó la iniciativa personal al momento de integrarse en grupos o participar en actividades, lo cual pasó de 2.33 a 3.5, mostrando un mayor interés por formar parte activa de las dinámicas grupales.

Respecto a la autorregulación, los estudiantes lograron contener mejor sus reacciones emocionales en situaciones sociales desafiantes, como cuando reciben bromas, donde el puntaje subió de 2 a 3.67, o al controlar su carácter para evitar perder el control, que pasó de 2.17 a 3.5. También se destacó el manejo de emociones negativas, como el miedo o la vergüenza, en donde aprendieron a identificarlas y aplicar estrategias para reducirlas. Estas habilidades contribuyeron a un entorno más estable y seguro para la participación activa de todos los estudiantes.

La autonomía también se vio favorecida, especialmente en aspectos como tomar decisiones realistas sobre sus capacidades antes de comenzar una tarea, cuyo puntaje subió de 1.67 a 3.17, lo que refleja un mayor autoconocimiento y autocrítica constructiva. Del mismo modo, la capacidad de resolver conflictos de forma justa y negociar soluciones satisfactorias para todas las partes mejoró considerablemente, aunque en algunos casos no alcanzó niveles muy altos, lo que sugiere que aún hay margen para seguir trabajando en este ámbito.

En relación con la atención plena durante la comunicación interpersonal, los estudiantes mostraron una mejora notable al pasar de un promedio de 2.17 en el *pre-test* a 3.67 en el *post-test*, lo que refleja un mayor interés por escuchar activamente y comprender a sus compañeros. Este aspecto estuvo vinculado con una disposición más abierta para permitir que los demás conozcan sus propios sentimientos, ya que esta habilidad presentó un aumento considerable, pasando de 2.17 a 4, lo que denota una mayor apertura emocional y confianza dentro del grupo. Asimismo, la capacidad para comprender las emociones ajenas, como el enfado, también mejoró de manera importante al elevarse de 2.33 a 4, evidenciando una creciente empatía entre los estudiantes.

Se puede resaltar la evolución en la interacción social inicial, específicamente en la ayuda para que los demás se conozcan entre sí. Esta habilidad subió de 1.17 a 3.17, lo cual indica que, inicialmente, los estudiantes presentaban dificultades para facilitar el acercamiento entre sus pares, pero tras la intervención, lograron involucrarse más activamente en la construcción de relaciones grupales. De forma similar, la toma de decisiones realistas sobre sus capacidades individuales antes de iniciar una tarea pasó de 1.67 a 3.17, lo que sugiere un avance en su autoconocimiento y autorregulación, elementos claves para trabajar en equipo de manera efectiva.

Llamó la atención el único retroceso presentado, el que mide la “tendencia a persuadir a otros de que sus ideas son mejores” bajó de 1.83 a 1.5, lo cual podría interpretarse como una reducción en actitudes dominantes o competitivas dentro del grupo, favoreciendo un ambiente más cooperativo. En contraste, la habilidad para mantener el control cuando reciben bromas pasó de 2 a 3.67, lo que revela una mayor tolerancia y manejo emocional frente a situaciones sociales complejas.

Como último indicador a resaltarse, está la planificación previa para exponer puntos de vista en conversaciones problemáticas, cuyo promedio aumentó de 1.83 a 3.5, lo que significa una mayor preparación y seguridad comunicativa en contextos difíciles. Estos hallazgos respaldan la idea de que el trabajo colaborativo, cuando está bien estructurado e inclusivo, puede convertirse en una herramienta poderosa para fomentar el desarrollo integral de habilidades sociales en estudiantes con necesidades educativas especiales.

Capítulo VI. Conclusiones

Durante el proceso de esta investigación, desde el inicio hasta la aplicación del último instrumento y partir de los resultados presentados, podemos apreciar que esta experiencia educativa influyó en el desempeño académico de los estudiantes, que los llevó a poder resolver problemas dentro del aula, compartir interés, formas de pensar y de actuar para conseguir una meta en conjunto, esta investigación dio la apertura de que como docente existiera un acompañamiento motivacional y empático hacia los estudiantes, resaltando sus habilidades y competencias.

Respecto de las *Habilidades Sociales*, a partir de la intervención basada en el Trabajo Colaborativo se observa un incremento significativo en la mayoría de los indicadores evaluados, lo cual sugiere que las dinámicas colaborativas incidieron favorablemente en su autonomía, autorregulación y comunicación interpersonal. Los resultados, después de la intervención de trabajo colaborativo, reflejan en el *post-test* una mejora generalizada en todos los indicadores evaluados, lo que evidencia un desarrollo significativo en las habilidades sociales de los estudiantes de segundo de secundaria en condición de discapacidad intelectual, auditiva y TEA, del CAM “Jean Piaget”, como resultado de la implementación de estrategias de trabajo colaborativo en el aula.

Aunque el número reducido de participantes limita una generalización estadística, los avances observados en cada estudiante reflejan logros significativos desde una perspectiva cualitativa e inclusiva. Gracias a los instrumentos aplicados se pudo obtener una perspectiva personal a través del registro de comportamientos y actitudes de los estudiantes, en el diario, así como la propia respuesta de los estudiantes a través de la escala Likert sobre el gusto por el trabajo en equipo.

Adicionalmente, la observación basada en la Escala de Evaluación de Habilidades Sociales (EHS), se registraron mejoras notables en aspectos como el respeto hacia sus compañeros, la escucha activa, la empatía, la autorregulación emocional y la capacidad para expresar sentimientos. Por ejemplo, aumentó la disposición para comprender el punto de vista de otros y planificar estrategias comunicativas antes de interactuar, lo que sugiere una evolución en la toma de conciencia social.

Resulta notable que, aunque algunos estudiantes mostraron inicialmente dificultades para aceptar errores o ceder ante opiniones distintas, al final del proceso se observó mayor apertura a recibir retroalimentación y mayor disposición para pedir disculpas cuando era necesario. Estas transformaciones indican que las dinámicas colaborativas no solo favorecieron la interacción grupal, sino también el fortalecimiento de habilidades personales esenciales para la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional.

Los resultados en *Percepción sobre el trabajo colaborativo* obtenidos mediante la escala *Likert* reflejaron una percepción favorable hacia el trabajo en equipo tanto al inicio como al final de la intervención. Las respuestas promedio se mantuvieron altas (Feliz=3 en escala Likert) en preguntas relacionadas con el gusto por trabajar con compañeros, la comodidad al tomar decisiones colectivas y la resolución de problemas en equipo. Sin embargo, destaca especialmente el incremento en dos dimensiones clave: el gusto por realizar actividades individuales (de 2.33 a 3) y la sensación de comodidad al compartir ideas propias y escuchar las de los demás (de 2.67 a 3). Este cambio sugiere que las estrategias empleadas ayudaron a los estudiantes a sentirse más seguros tanto al trabajar solos como al interactuar con sus pares, lo cual representa un avance importante en su autonomía y confianza personal.

En la pregunta directa “¿Prefieres ponerte de acuerdo dentro de un equipo o recibir instrucciones individuales de parte de la maestra o maestro?” los tres estudiantes que

respondieron, en el *pre-test* como en el *post-test*, reafirmaron su preferencia por trabajar en equipo en lugar de recibir instrucciones individuales. Esto entra en sintonía con la idea de que las estrategias colaborativas generaron motivación y sentido de pertenencia al grupo; a pesar de que este resultado no es generalizable, ni estadísticamente significativo, por el reducido tamaño de la muestra.

A propósito del “Diario de campo”, la observación directa permitió identificar las particularidades de cada estudiante, lo que fue fundamental para ajustar las estrategias a sus necesidades. Presentando de manera resumida los avances de cada persona, se encontró que:

Avances de cada persona	
"Ernesto"	Inicialmente mostraba resistencia y actitudes desafiantes, así como actitudes de superioridad con sus compañeros, mostrando poca resistencia a la frustración, pero poco a poco fue integrándose al grupo gracias al uso de reglas claras y roles definidos dentro del equipo.
"César"	Demostró siempre una alta participación, requirió apoyo en autorregulación para entender cuándo intervenir y cómo valorar la participación de sus compañeros, teniendo presente el respeto de turnos y seguir con el tema de la clase sin terminar hablando de algo fuera del momento.
"Tiana"	Aun es necesario trabajar sobre la seguridad de la estudiante, pero un avance significativo es que ya se relaciona con compañeras de otros grupos y se incorpora en las conversaciones de sus compañeras y compañeros.
"Ulises"	Mejó paulatinamente su autocontrol si bien sigue necesitando acompañamiento en el establecimiento de límites sociales.
"Aleyda"	Avanzó en su comunicación y expresión emocional, aunque aún enfrenta retos en contextos matemáticos y en la participación activa en ciertas áreas curriculares.
"Ignacio"	Evidenció progresos limitados debido a su irregular asistencia, pero mostró aprendizaje significativo a través del modelado y la imitación, lo que abre posibilidades para estrategias en los canales visual y kinestésico. Presenta discapacidad auditiva. Se vio beneficiada la interacción dentro del grupo con sus compañeros, hubo un aprendizaje y uso de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

Tabla 6. Avances de cada persona. Elaboración propia.

La experiencia de intervención descrita en esta tesis encontró que las estrategias de trabajo colaborativo pueden ser herramientas efectivas para promover no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo integral de los estudiantes con necesidades específicas. El trabajo en los periodos de práctica obtuvo resultados en la participación activa, la construcción de relaciones sociales y un ambiente de mayor respeto en el grupo.

Esta experiencia ha sido significativa en mi formación como futura docente especializada en inclusión educativa. Aprendí que trabajar en un Centro de Atención Múltiple implica no solo dominar contenidos pedagógicos, sino también tener sensibilidad, paciencia y una mirada integral sobre cada estudiante.

Cada uno tiene su propio ritmo, sus formas de aprender y de comunicarse, y como docente, es mi responsabilidad descubrir y valorar esos canales para poder acompañarlos en su proceso formativo, me resulto importante observar los cambios que tuvieron los estudiantes durante este proceso, ver la seguridad con la que actualmente se relacionan, las decisiones que toman y la reflexión que hacen en conjunto sobre los problemas que tuvieron en el proceso de trabajar colaborativamente y la manera en la que encontraron la posible solución, y yo siendo parte de este proceso como moderadora, planteando interrogantes que les llevara a encontrar el camino.

La investigación me ha permitido reflexionar acerca sobre la inclusión educativa, que no se trata de integrar a todos en la misma actividad sin hacer ajustes, sino de transformar la práctica docente para que sea accesible, significativa y respetuosa de las diferencias. También aprendí la importancia de observar, registrar y reflexionar constantemente sobre la práctica, para tomar mejores decisiones didácticas y ajustar las estrategias según las necesidades que van surgiendo, y tomando en cuenta que en este proceso yo no soy la protagonista del

proceso enseñanza-aprendizaje, sino que soy una guía que orienta a los estudiantes en todo momento.

Me di cuenta de que las relaciones personales son clave: conectar con los estudiantes, ganarnos su confianza, entender sus intereses y motivaciones nos permite construir ambientes afectivos donde el aprendizaje puede florecer. Además, comprendí que el trabajo colaborativo no solo beneficia a los estudiantes, sino también a quienes somos docentes, porque nos invita a cuestionar nuestras prácticas, a innovar y a seguir creciendo como profesionales comprometidas con la equidad y la justicia educativa.

Cabe mencionar que el ser docente es una tarea compleja debido a la gran responsabilidad social que tenemos, el hecho de trabajar y compartir con más seres humanos, en especial con los que apenas comienzan a vivir y a experimentar, nos pone en un lugar privilegiado para poder compartir los buenos valores, la visión por luchar para conseguir y lograr lo justo y la necesidad de ser escuchados e incluidos dentro de una sociedad.

Después de realizar esta investigación me quedo con lo más significativo, que más allá de implementar estrategias, realizar actividades innovadoras y llamativas, tuve la oportunidad de convivir con estudiantes llenos de sueños y habilidades por desarrollar, ese momento de poder compartir conocimientos y formas de pensar hacen que los estudiantes encuentren en la escuela un lugar seguro en donde se puedan desempeñar de acuerdo a sus características únicas e individuales y sean reconocidos, siendo la escuela y el aula un lugar comprometido por ayudarlos e impulsarlos a lograr el éxito y el alcance de sus metas.

Por último, considero que este estudio podría servir como base para futuras investigaciones o proyectos institucionales orientados a fortalecer la educación inclusiva mediante metodologías colaborativas y de cooperación.

REFERENCIAS

- Alcalá, G. C., y Ochoa Madrigal, M. G. (2022). Trastorno del espectro autista (TEA). *Revista de la Facultad de Medicina (México)*, 65(1), 7-20.2
- Alegría Torres, P. A., Saavedra Velázquez, R. M., Vásquez Zapata, O. Y., Bazán Campos, D., Sandoval Vargas, P. C., & Ríos Jeria, C. A. (2024). Abordaje del diseño universal para el aprendizaje en el aula de clases con niños y niñas en condición de TEA en primer ciclo de enseñanza básica en cinco establecimientos de la Región Metropolitana.
- Almazán Sanz, S., Alonso Sáez, I., Araguás Urkidi, E., Arias Gago, A. R., Aristizabal Llorente, M. P., Arroyo González, M. J., ... y Varela Pequeño, M. (2021). *Inclusión socioeducativa: Propuestas y metodologías innovadoras en contextos educativos* (Vol. 22). Grao.
- Alvarado, L. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el doctorado de educación del instituto pedagógico de caracas. *Revista Universitaria de investigación*, (.), pp.187-202,
- Álvarez Jiménez, L. (2014). Estudio de caso: congruencia de las estrategias didácticas aplicadas por los docentes para la atención integral de los niños con síndrome de asperger durante el año 2010 en una escuela pública costarricense.
- Angrosino, M. (2012). *Etnografía y observación participante en investigación cualitativa* (Vol. 3). Ediciones Morata.
- Arguedas-Negrini, I., y de los Ángeles Carpio-Brenes, M. (2021). Trabajo colaborativo interdisciplinario para la promoción de la educación inclusiva y el éxito escolar de estudiantes de primaria en Costa Rica. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 5(2), 124-143.
- Bances Goicochea, R. (2019). Habilidades sociales: una revisión teórica del concepto.
- BINE (2022). Guía para la elaboración de Trabajos de Titulación en la Modalidad Tesis de Investigación.
- Booth, T., y Ainscow, M. (2015). *Guía para la educación inclusiva: desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares*.
- Booth, A. (2017). *Desafíos de la escuela frente a la diversidad del alumnado*. Video conferencia. Universidad Diego Portales. https://www.youtube.com/watch?v=3b_94AmrcPA
- CONAPRED (2010). Estudio sobre discriminación y Discapacidad mental e intelectual. Colección Estudios. México, CONAPRED.

- Guerrero, L., & Martín Padilla, E. (2017). Habilidades sociales y comunicativas a través del arte en jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA). *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 43(2), 47-64.
- Dávila, A. M. O., y Gago, D. O. (2021). Influencia de las habilidades sociales en el trabajo colaborativo en estudiantes de una universidad privada peruana–2021. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(4), 5683-5694.
- DGESUM (2025). Orientaciones Académicas para la Elaboración del Trabajo de Titulación. Secretaría de Educación Pública.
- Díaz Carriazo, C., Reyes, M. P., & Bustamante, K. G. (2020). Planificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad. *Utopía y praxis latinoamericana*, 25(3), 87-95.
- Fernández, A. (2003). Educación inclusiva: Enseñar y aprender entre la diversidad. *Revista digital UMBRAL*, 13(1-10).
- Fernández, H. et al. (2021). Torre de palabras. Hablar y escribir en la Escuela Moderna. Cuadernos de la Escuela Moderna. https://www.academia.edu/49033123/Torre_de_palabras
- Fernández Larralde, M. M., & Sañudo Velasco, M. (2014). Expresando la existencia: el pensamiento crítico por medio del arte, la ética y la filosofía. *Innovación educativa (México, DF)*, 14(66), 91-101.
- Fhima, A., y Márquez, Y. (2011). Estudio comparativo de la presencia de indicadores de ansiedad y depresión en niños y adolescentes con condición de trastorno de Asperger, autismo de alto funcionamiento y sin diagnóstico clínico psiquiátrico [Trabajo de grado de licenciatura no publicado]. *Universidad Católica Andrés Bello*.
- Figuroa Fernández, I. (2025). Entrevista sobre las Técnicas Freinet. Puebla, 4 de abril de 2025.
- Freinet, C. (1974). *Consejos a los maestros jóvenes*. BEM—16 biblioteca de la Escuela Moderna. Barcelona: Laia.
- Galarza, C. A. R. (2020). Los alcances de una investigación. *CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica*, 9(3), 1-6.
- García-Franco, A., Alpizar-Lorenzo, O. A., y Guzmán-Díaz, G. (2019). Autismo: revisión conceptual. *Boletín Científico de la Escuela Superior Atotonilco de Tula*, 6(11), 26-31.
- Gastañaga, J. L. (03 de Noviembre de 2005). Trabajo social, familia y escuela. Cuadernos de Trabajo Social. Obtenido de <https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0404110255A>

- Goldstein, A. P., Sprafkin, R. P., Gershaw, N. J., y Klein, P. (1989). *Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia*. Barcelona: MARTÍNEZ ROCA.
- González-Melgar, C., Álvarez-Arregui, E., & Rodríguez-Díaz, F. J. (2024). Modelo de formación en competencias y empleabilidad: Una mirada desde los colectivos vulnerables. *Revista de Educación Inclusiva*, 17(2), 5-24.
- Herrera Castillo, J. (2024). Estrategias didácticas creativas para la mediación pedagógica del curso de Filosofía de la Música Popular del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional.
- Ley General de educación, Cámara de diputados. (2019). *De la nueva escuela mexicana*. México: Diario Oficial de la federación
- López, A. G. S., Enriquez, M. B. P., y López, F. O. (2023). Efectos psicológicos en familias de niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 42(2).
- Manjarres Fernandez, B. L. (2022). Análisis sobre la gestión de políticas públicas en discapacidad para mejorar la inclusión social y educativa de los niños, niñas y adolescentes con trastornos del espectro autista (TEA), Santa Marta.
- Méndez, A. (2023, octubre 10). *Biografía de Arnold Goldstein (1933-2002)*. PsicoActiva. En <https://www.psicoactiva.com/biografia/arnold-goldstein/>
- México, G. (2019). Reforma 2019 a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. *Perfiles educativos*, 41(165), 186-208.
- Miguel, A. M. (2006). El mundo de las emociones en los autistas. *Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información*, vol. 7, núm. 2, diciembre, 2006, pp. 169-183
- Montero Mesa, M. L. (2011). El trabajo colaborativo del profesorado como oportunidad formativa. *Participación educativa*.
- ONU (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- ONU (2006). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- Orcasita Pineda, L. T., & Uribe Rodríguez, A. F. (2010). La importancia del apoyo social en el bienestar de los adolescentes. *Psychologia. Avances de la disciplina*, 4(2), 69-82.
- Ordaz Leura, M. (2023). *El juego como estrategia didáctica para favorecer la autonomía y la colaboración desarrollando habilidades sociales en un grupo de tercero de preescolar*.

Documento de titulación de la Lic. en Educación Preescolar. Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.

<https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/bitstream/20.500.12584/1198/1/Maricarmen%20Ordaz%20Leura.pdf>

- Palao Puche, M. (2024). Propuesta de intervención para la integración de las personas con autismo, mediante la incorporación de la metodología TEACCH en la enseñanza de la educación física.
- Pascual-Vich, P (2025) El camino hacia la inclusión: La voz de las familias. Estudio de caso múltiple. Revista de Educación Inclusiva, monográfico “La corresponsabilidad social en los procesos educativos inclusivos”. marzo. 2025, pp. 4-18.
- Piaget, J. (1983). *Psicología y pedagogía*. Madrid: Morata.
- Posos Cruz, A. C., y Velasco Diaz, L. G. (2024). Estrategias de adaptación agenciadas por madres de niños y adolescentes con diagnóstico de trastorno espectro autista, para favorecer la inclusión educativa en Morales y Popayán-Cauca.
- Ramos, M. G. (2011). *Habilidades sociales en niños y niñas con discapacidad intelectual*. Eduinnova.
- Romero, J. F. G., Pérez, C. V. V., y Pérez, R. A. V. (2019). Estrategias educativas integradoras e inclusivas en la formación del docente universitario: caso carreras de educación. *Revista InGenio*, 2(1), 22-30.
- Salarirche, N. A., Martín, E. C., Nieto, J. E. S., Navas, M. F., García, M. G., Granados, L. P., ... & García, Á. P. (2021). Celebrando el encuentro. *Márgenes: Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 2(2), 1-2.
- Santaella Rodríguez, E., y Martínez Heredia, N. (2017). La pedagogía Freinet como alternativa al método tradicional de la enseñanza de las ciencias. Profesorado. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 21(4), 359-379.
- SEP (2019). *Estrategia Nacional de Educación Inclusiva*. Acuerdo Educativo Nacional. México: SEP
- SEP, CONAFE (2010). *Discapacidad Intelectual: Guía didáctica para la inclusión en la educación básica*. México: SEP
- Serrano, M. M. (2020). *La producción social de la comunicación*. Comercial Grupo ANAYA, SA.
- UNESCO, D. D. S. (1994). marco de acción para las necesidades educativas especiales. In *Salamanca, España: Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales: acceso y calidad-Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura*.

UNESCO. (2021, 15 de febrero). *Inclusión en la educación en Europa Central y Oriental, el Cáucaso y Asia Central*. En <https://world-education-blog.org/es/2021/02/15/inclusion-en-la-educacion-en-europa-central-y-oriental-el-caucaso-y-asia-central/>

Vygotsky, L. S. (2000). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica.

ANEXOS

Anexo I *pre-test* ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES

A continuación, se presenta una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades sociales Básicas”. A través de ella se podrá determinar el grado de desarrollo de la “competencia social” (conjunto de HH. SS necesarias para desenvolverse eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que ocurre lo que se indica en cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta:

1 SUCEDE MUY POCAS VECES 2 SUCEDE ALGUNAS VECES

3 SUCEDE BASTANTES VECES 4 SUCEDE MUCHAS VECES

	HABILIDADES SOCIALES	1	2	3	4
1	Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que está diciendo	1	4	0	1
2	Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes	3	2	1	0
3	Habla con otras personas sobre temas que interesan a ambos	2	2	2	0
4	Clarifica la información que necesita y se la pide a la persona adecuada	1	4	1	0
5	Permite que los demás sepan que les agradece los favores	2	2	1	1
6	Se da a conocer a los demás por propia iniciativa	3	3	1	1
7	Ayuda a que los demás se conozcan entre si	5	1	0	0
8	Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza	1	3	2	0
9	Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad	1	3	2	0
10	Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una determinada actividad	1	2	3	0
11	Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica	3	2	1	0
12	Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones y lleva adelante las instrucciones correctamente	1	3	2	0
13	Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal	3	2	0	1
14	Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de otra persona	4	0	1	1
15	Intenta reconocer las emociones que presento	1	0	5	0

16	Permite que los demás conozcan lo que siente	1	3	2	0
17	Intentas comprender lo que sienten los demás	1	2	3	0
18	Intenta comprender el enfado de otra persona	2	0	4	0
19	Permite que los demás sepan que se interesa o se preocupa por ellos	2	3	0	1
20	Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo	2	3	1	0
21	Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece alguna recompensa	2	0	3	1
22	Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona indicada	0	2	1	3
23	Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás	2	2	1	1
24	Ayuda a quien lo necesita	4	1	0	1
25	Llega a establecer un sistema de negociación que le satisface tanto a sí misma como a quienes sostienen posturas diferentes	4	1	0	1
26	Controla su carácter de modo que no se le “escapan las cosas de la mano”	2	2	1	1
27	Defiende sus derechos dándole a conocer a los demás cuál es su postura	3	1	1	1
28	Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas	2	2	2	0
29	Se mantiene al margen de situaciones que le pueden ocasionar problemas	1	1	1	3
30	Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse	1	1	1	3
31	Dice a los demás cuando han sido los responsables de originar un determinado problema e intenta encontrar una solución	2	1	1	2
32	Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien	2	2	2	0
33	Expresa un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado	3	1	1	1
34	Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido	1	2	3	0
35	Es consciente cuando le han dejado de lado de una actividad y luego hace algo para sentirse mejor en ese momento	1	3	1	1
36	Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo	3	1	2	0

37	Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de decidir lo que hacer	3	1	2	0
38	Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y qué puede hacer para tener más éxito en un futuro	2	3	0	1
39	Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen	3	1	1	1
40	Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y, luego, piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación	2	2	2	0
41	Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática	3	1	2	0
42	Decide lo que quiere hacer cuando los demás quiere que haga otra cosa distinta	1	2	0	3
43	Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante	1	0	2	3
44	Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control	0	1	3	2
45	Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea	3	2	1	0
46	Es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una determinada tarea	1	3	1	1
47	Resuelve que necesita saber y como conseguir la información	2	1	1	2
48	Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el que debería solucionar primero	3	1	2	0
49	Considera las posibilidades y elige la que le hará sentir mejor	2	0	2	2
50	Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo	2	1	1	2

Anexo 2. *post-test* ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES

A continuación, se presenta una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades sociales Básicas”. A través de ella se podrá determinar el grado de desarrollo de la “competencia social” (conjunto de HH. SS necesarias para desenvolverse eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que ocurre lo que se indica en cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta:

1 SUCEDE MUY POCAS VECES 2 SUCEDE ALGUNAS VECES

3 SUCEDE BASTANTES VECES 4 SUCEDE MUCHAS VECES

HABILIDADES SOCIALES		1	2	3	4
1	Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que está diciendo	0	0	2	4
2	Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes	0	2	2	2
3	Habla con otras personas sobre temas que interesan a ambos	0	2	0	4
4	Clarifica la información que necesita y se la pide a la persona adecuada	0	0	3	3
5	Permite que los demás sepan que les agradece los favores	0	1	1	4
6	Se da a conocer a los demás por propia iniciativa	0	3	0	3
7	Ayuda a que los demás se conozcan entre si	0	2	1	3
8	Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza	0	1	2	3
9	Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad	0	2	2	2
10	Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una determinada actividad	0	1	1	4
11	Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica	0	3	0	3
12	Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones y lleva adelante las instrucciones correctamente	0	1	1	4
13	Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal	0	1	1	4
14	Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de otra persona	3	3	0	0
15	Intenta reconocer las emociones que presento	0	0	1	5
16	Permite que los demás conozcan lo que siente	0	0	0	6

17	Intentas comprender lo que sienten los demás	0	2	2	2
18	Intenta comprender el enfado de otra persona	0	0	0	6
19	Permite que los demás sepan que se interesa o se preocupa por ellos	0	2	0	4
20	Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo	0	2	1	3
21	Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece alguna recompensa	0	1	1	4
22	Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona indicada	0	0	1	5
23	Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás	0	2	1	3
24	Ayuda a quien lo necesita	0	2	2	2
25	Llega a establecer un sistema de negociación que le satisface tanto a sí misma como a quienes sostienen posturas diferentes	2	2	0	2
26	Controla su carácter de modo que no se le “escapan las cosas de la mano”	1	0	0	5
27	Defiende sus derechos dándole a conocer a los demás cuál es su postura	2	0	1	3
28	Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas	0	1	0	5
29	Se mantiene al margen de situaciones que le pueden ocasionar problemas	0	2	1	3
30	Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse	0	1	0	5
31	Dice a los demás cuando han sido los responsables de originar un determinado problema e intenta encontrar una solución	2	0	2	2
32	Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien	2	0	2	2
33	Expresa un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado	2	0	0	4
34	Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido	2	0	2	2
35	Es consciente cuando le han dejado de lado de una actividad y luego hace algo para sentirse mejor en ese momento	0	1	1	4
36	Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo	2	0	0	4
37	Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la	2	1	1	2

	propia, antes de decidir lo que hacer				
38	Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y qué puede hacer para tener más éxito en un futuro	0	0	4	2
39	Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen	2	2	0	2
40	Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y, luego, piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación	2	2	0	2
41	Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática	0	1	1	4
42	Decide lo que quiere hacer cuando los demás quiere que haga otra cosa distinta	0	0	0	6
43	Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante	0	0	0	6
44	Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control	0	2	0	4
45	Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una tarea	0	2	1	3
46	Es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una determinada tarea	0	0	3	3
47	Resuelve que necesita saber y como conseguir la información	0	0	1	5
48	Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el que debería solucionar primero	0	3	1	2
49	Considera las posibilidades y elige la que le hará sentir mejor	0	0	0	6
50	Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo	0	0	1	5

ANEXO 3

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (Promedios ponderados *pre* y *post-test*)

Indicador	Promedio ponderado <i>pre-test</i>	Promedio ponderado <i>post-test</i>	Diferencia
Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender lo que está diciendo	2,166666667	3,666666667	1,5
Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes	1,666666667	3	1,333333333 3
Habla con otras personas sobre temas que interesan a ambos	2	3,333333333	1,333333333 3
Clarifica la información que necesita y se la pide a la persona adecuada	2	3,5	1,5
Permite que los demás sepan que les agradece los favores	2,166666667	3,5	1,333333333 3
Se da a conocer a los demás por propia iniciativa	2,666666667	3	0,333333333 3
Ayuda a que los demás se conozcan entre si	1,166666667	3,166666667	2
Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza	2,166666667	3,333333333	1,166666666 6
Pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad	2,166666667	3	0,833333333 3
Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o participar en una determinada actividad	2,333333333	3,5	1,166666666 7
Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica	1,666666667	3	1,333333333 3
Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones y lleva adelante las instrucciones correctamente	2,166666667	3,5	1,333333333 3
Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal	1,833333333	3,5	1,666666666 7
Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de otra persona	1,833333333	1,5	- 0,333333333 3

Intenta reconocer las emociones que presento	2,666666667	3,833333333	1,166666666 6
Permite que los demás conozcan lo que siente	2,166666667	4	1,833333333 3
Intentas comprender lo que sienten los demás	2,333333333	3	0,666666666 7
Intenta comprender el enfado de otra persona	2,333333333	4	1,666666666 7
Permite que los demás sepan que se interesa o se preocupa por ellos	2	3,333333333	1,333333333 3
Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo	1,833333333	3,166666667	1,333333333 4
Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece alguna recompensa	2,5	3,5	1
Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la persona indicada	3,166666667	3,833333333	0,666666666 6
Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás	2,166666667	3,166666667	1
Ayuda a quien lo necesita	1,666666667	3	1,333333333 3
Llega a establecer un sistema de negociación que le satisface tanto a sí mismo como a quienes sostienen posturas diferentes	1,666666667	2,333333333	0,666666666 6
Controla su carácter de modo que no se le “escapan las cosas de la mano”	2,166666667	3,5	1,333333333 3
Defiende sus derechos dándole a conocer a los demás cuál es su postura	2	2,833333333	0,833333333 3
Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas	2	3,666666667	1,666666666 7
Se mantiene al margen de situaciones que le pueden ocasionar problemas	3	3,166666667	0,166666666 7
Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse	3	3,666666667	0,666666666 7
Dice a los demás cuando han sido los responsables de originar un determinado	2,5	2,666666667	0,166666666 7

problema e intenta encontrar una solución			
Intenta llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien	2	2,666666667	0,666666667
Expresa un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado	2	3	1
Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido	2,333333333	2,666666667	0,333333333
Es consciente cuando le han dejado de lado de una actividad y luego hace algo para sentirse mejor en ese momento	2,333333333	3,5	1,166666667
Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo	1,833333333	3	1,166666667
Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de decidir lo que hacer	1,833333333	2,5	0,666666667
Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y qué puede hacer para tener más éxito en un futuro	2	3,333333333	1,333333333
Reconoce y resuelve la confusión que se produce cuando los demás le explican una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen	2	2,333333333	0,333333333
Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han hecho y, luego, piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación	2	2,333333333	0,333333333
Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación problemática	1,833333333	3,5	1,666666667
Decide lo que quiere hacer cuando los demás quiere que haga otra cosa distinta	2,833333333	4	1,166666667
Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante	3,166666667	4	0,833333333
Reconoce si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control	3,166666667	3,333333333	0,166666667
Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar	1,666666667	3,166666667	1,5

una tarea			
Es realista cuando debe dilucidar cómo puede desenvolverse en una determinada tarea	2,333333333	3,5	1,166666667
Resuelve que necesita saber y como conseguir la información	2,5	3,833333333	1,333333333
Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el que debería solucionar primero	1,833333333	2,833333333	1
Considera las posibilidades y elige la que le hará sentir mejor	2,666666667	4	1,333333333
Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo	2,5	3,833333333	1,333333333

ANEXO 4. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO “GUSTO POR EL TRABAJO EN EQUIPO”

Pregunta	<i>pre-test</i>	<i>post-test</i>			
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo con tus compañeras/os?	3	3			
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo sola/o?	2.33	3			
¿Qué tan bien te sientes al trabajar en equipo y tomar decisiones con tus compañeras/os?	3	3			
¿Te gusta resolver problemas en equipo?	3	3			
¿Te sientes cómodo/a compartiendo tus ideas y escuchando las ideas de tus compañeras/os?	2.67	3			
	FELIZ	REGULAR	TRISTE		
Post-test	3	2		Promedio	
				1	ponderado
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo con tus compañeras/os?	3	0	0	0	3
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo sola/o?	3	0	0	0	3
¿Qué tan bien te sientes al trabajar en equipo y tomar decisiones con tus compañeras/os?	3	0	0	0	3
¿Te gusta resolver problemas en equipo?	3	0	0	0	3
¿Te sientes cómodo/a compartiendo tus ideas y escuchando las ideas de tus compañeras/os?	3	0	0	0	3
	EQUIPO	INDIVIDUAL			
Prefieres ponerte de acuerdo dentro de un equipo o recibir instrucciones individuales de parte de la maestra o maestro.	3	0			3

pre-test	FELIZ	REGULAR	TRISTE	Promedio ponderado
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo con tus compañeras/os?	3	0	0	3
¿Qué tanto te gusta hacer trabajo sola/o?	1	2	0	2.33
¿Qué tan bien te sientes al trabajar en equipo y tomar decisiones con tus compañeras/os?	3	0	0	3
¿Te gusta resolver problemas en equipo?	3	0	0	3
¿Te sientes cómodo/a compartiendo tus ideas y escuchando las ideas de tus compañeras/os?	2	1	0	2.67
	EQUIPO	INDIVIDUAL		
Prefieres ponerte de acuerdo dentro de un equipo o recibir instrucciones individuales de parte de la maestra o maestro.	3	0		3